

DIPLOMAMUNKA

Karabulut Aslihan
Arabisztika

2021

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Sémi Filológiai és Arab Tanszék

KARABULUT ASLIHAN

SZELLEMEK ÁLTALI MEGSZÁLLOTTSÁG A MUSZLIM
KULTÚRKÖRBEN

A ZĀR EGYIPTOMBAN

DIPLOMAMUNKA

2021

Témavezető
Dr. habil. Zsom Dorottya
egyetemi docens

A HKR 336. § ad 76. § (6) pontja értelmében:

„... A szakdolgozathoz csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy a munka a hallgató saját szellemi terméke...”

SZERZŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Karabulut Aslihan (OL53DG) ezennel kijelentem és aláírással megerősítem, hogy az ELTE BTK Arabisztika mesterszakján írt jelen szakdolgozatom saját szellemi termékem, amelyet korábban más szakon még nem nyújtottam be szakdolgozatként, és amelybe mások munkáját (könyv, tanulmány, kézirat, internetes forrás, személyes közlés stb.) idézőjel és pontos hivatkozások nélkül nem építettem be.

Budapest, 2021.11.15.

Karabulut Aslihan s.k.

Tartalomjegyzék

<i>Bevezetés</i>	5
1./ <i>Mi a zār?</i>	8
2./ <i>Eredet és etimológia</i>	11
2.1. Tanulmányok a <i>zār</i> történetéről	11
2.1.1. A Natvig-féle „ <i>proto-zār</i> ” Etiópiában	11
2.1.2. XIX. és XX. századi feljegyzések Abesszíniából, Egyiptomból és Arábiából: az abesszin és egyéb afrikai eredetek feltételezése	12
2.1.3. Ókori-egyiptomi eredet	15
2.1.4. Perzsa eredet	15
2.1.5. A <i>zār</i> kettős eredetének feltételezései	16
2.1.6. A <i>zār</i> , mint „transznacionális hibrid jelenség”	16
2.2. Etimológia	17
2.3. A <i>zār</i> elterjedésének története Egyiptomban	18
3./ <i>A zār szertartások általános leírása</i>	22
3.1. A rituálé típusai	22
3.2. A <i>šayha</i> (<i>zār</i> közösség vezetője), a <i>kūdyā</i> , az <i>ūdyā</i> és a zenészek	26
3.3. A <i>zār</i> résztvevői (nemek, osztály)	28
3.4. Az áldozat (<i>dibh</i>)	30
3.5. A zene, az ének és a tánc	32
3.6. Ruházat (<i>malābis</i>), ékszerek, amulettek (<i>hiḡāb</i>) és egyéb kiegészítők (illatok)	37
4./ <i>Pszichológiai, társadalmi és kulturális tanulmányok a zār-ról</i>	41
4.1. A <i>zār</i> szellemek által okozott betegségek és tünetek	41
4.2. A <i>zār</i> , mint pszichoterápia	43
5./ <i>A zār gazdasági vonatkozásai</i>	45
6./ <i>A zār napjainkban</i>	47
6.1. A <i>zār</i> t ért kritikák	47
6.2. A <i>zār</i> képlékenysége	49
<i>Összegzés</i>	51
<i>Szakirodalom</i>	52

Köszönetnyilvánítás

Köszönöm témavezetőmnek, Zsom Dorottyának, hogy elvállalta a diplomamunkám témavezetését és javaslataival támogatta a dolgozat elkészülését. Köszönettel tartozom Saber el-Adlynak, hogy közreműködött a *zār* dalok fordításában és értelmezésében, valamint Hajnal Istvánnak, hogy építő tanácsokkal segítette munkámat. Köszönetet mondok továbbá Szombathy Zoltánnak a könyvekért, amelyek elindítottak a *zār* kutatásában.

Köszönöm a Tempus Közalapítványnak, hogy az ösztöndíjprogramján keresztül lehetővé tette, hogy kutatásomat Egyiptomban is végezhessem.

Hálásan köszönöm családom támogatását, amivel kutatásomat végigkísérték.

Köszönöm kollégáim pártfogását és barátaim biztatását.

Külön köszönettel tartozom Csirmaz Kolettnek, Ahmad el-Gezirynek, Ahmad el-Maghrabynek, Rima Saloumnak, Loai Tamer Shakernek, Kolozsvári Anna Krisztinának és Kovács Zsófiának segítőkészségükért.

Bevezetés

Az iszlám világban meglehetősen elterjedt az a hiedelem, miszerint a szellemek megszállhatják az embereket, irányíthatják a viselkedésüket, megakadályozhatják őket bizonyos célok elérésében, de akár a segítségükre is lehetnek. Számos muszlim jogtudós hitt a dzsinnek (*ǧānn* tbsz.: *ǧinn*) általi megszállottság valóságosságában, köztük Aḥmad ibn Ḥanbal, Ibn Taymiyya és ‘Abd al-Ǧabbār al-Hamaḏānī (Lebling 2010:74).

Jelen szakdolgozat témája egy megszállottsági rítus, a *zār* Egyiptomban. A *zār* kifejezés egyszerre több jelentéssel bír. Utalhat az embereket megszálló szellemek egy bizonyos csoportjára, a megszálló szellemek kibékítésére szolgáló szertartásra, illetve a szertartást gyakorló közösség tagjaira. A *zārt* nem csak Egyiptomban gyakorolják. Hasonló természetű rituálék figyelhetők meg a Közel-Kelet nyugati csücskétől egészen Iránig.

Az alábbi munka 7 fejezetből áll. Az 1. fejezetben a *zār* definiálásából indulok ki, majd időrendben haladva bemutatom a *zārról* készült legelső feljegyzéseket (2. fejezet). A XIX. század közepi és XX. század eleji források többnyire a Vörös-tenger régiójából, Etiópiából, Arábiából és Egyiptomból származnak. A források csoportosításakor – az időrendiségen túl – azt is figyelembe veszem, hogy a szerzők hol gyűjtötték az adatokat és hogy milyen eredetet tulajdonítottak a *zār*nak. A *zār* származásával kapcsolatos elméletek (2.1.) után a szó etimológiáját vizsgálom (2.2.). A szó jelentésével és eredetével kapcsolatban a szerzők interpretációi különböznek egymástól. Egyesek iráni, mások arab, zsidó vagy amhara eredetet tulajdonítanak a szónak. Ebből kifolyólag sem a rituálé, sem a szó származását illetően nincs egy általánosan elfogadott álláspont. Mivel a szakdolgozatban az egyiptomi *zārra* helyezem a hangsúlyt, a *zār* Egyiptomban való elterjedésének történetét egy külön alfejezetben (2.3.) tárgyalom.

A történeti áttekintés után, a 3. fejezetben arab és angol nyelvű forrásokat, köztük esettanulmányokat felhasználva teszek kísérletet arra, hogy általánosságban leírjam a *zārt*. Ennek fő nehézsége az, hogy a rituálé térbeli és időbeli eltéréseket mutat. A szertartásvezetőt például helyenként *kodyan*ak nevezik, máshol azonban ezt egy különálló szerepkörként definiálják, s a szertartás vezetőjét *šayḥ*nek (hn.) vagy a *šayḥan*ak (nn.) hívják. A XXI. században kevés angol vagy arab nyelvű tanulmány készült az egyiptomi *zārról*, ezért a 3. fejezetben elsősorban a XX. század második felében írt forrásokra tudok támaszkodni. A *zār*

leírásakor a rituálé típusaiból indulok ki (3.1.), amely lehet privát és nyilvános egyaránt. Ezután térek át a *zār* közösség kulcsszemélyzetének – a szertartás vezetőjének, segítőinek és a zenészeknek – a szerepköreire (3.2), majd a rituálé résztvevőire, akik többségében nők vagy rabszolga leszármazottak (3.3.). Az elemzést az állatáldozat bemutatásának mozzanatával folytatom (3.4.). A Korán (6:145) szigorúan tiltja a nem Istennek szentelt áldozati bemutatást és a vérivást, de a *zār* során nem Allahnak, hanem a megszálló szellemnek vagy szellemeknek mutatják be az állatáldozatot. A szertartás során az áldozat vérének pedig sokáig szokás volt a megszállt egyénnel megitatni. A *zārt* emiatt gyakran érte támadás. Felmerül a kérdés, hogy van-e kapcsolat az ortodox iszlám követői által a *zār* szertartás gyakorlóira mért támadások és a vérivás szokásának elhagyása között? A *zār* leírását annak zenei elemeivel folytatom (3.5.). A témával kapcsolatos írások száma jelentéktelen, annak ellenére, hogy a *zār* dalokból nagy mennyiségű információ nyerhető ki a helyi kultúráról és történelemről egyaránt. Ez azonban különösen nehéz feladat, s én köszönettel tartozom Saber el-Adlynak, aki segített egy híres *zār* dal szövegének fordításában és értelmezésében. A 3. fejezetet a különféle ruhák, ékszerek, amulettek és illatok egy-egy szertartás során betöltött szerepével zárom (3.6.).

Funkcionalista megközelítésből a *zārra* gyógyító rituáléként szokás tekinteni, de ez a nézőpont figyelmen kívül hagyja a *zār* sokoldalúságát és komplexitását. A 4. fejezetben a *zār* gyógyászati tulajdonságaira helyezem a hangsúlyt, szem előtt tartva a korábban tárgyalt (3.3.) szociális és kulturális összefüggéseket. A fejezetet két alfejezetre bontva, először a tüneteket ismertetem (4.1.), majd a *zārt* egy lehetséges pszichoterápiás módszerként mutatom be.

Az 5. fejezetben a *zār* gazdasági vonatkozásait írom le röviden és megemlítem a szertartás vezetőit ért kritikákat, akik a *zār* praktizálása során gyakran jelentős jövedelemre tettek szert. A *zārt* ért kritikák külön alfejezetet kapnak, amelyet munkám 6. fejezetében ismertetek. A XIX. század második felében élt egyiptomi orvos, ‘Abd ar-Raḥmān Ismā‘īl nézőpontjából indulok ki, aki szerint a dzsinnek csupán a különféle kábítószerek által okozott manifesztációk. A leírást a *zār* médiában betöltött szerepével folytatom, majd az iszlám fundamentalisták és az ortodox keresztény egyház véleményével fejezem be. A szakdolgozat utolsó pontjában a *zār* képlékenységről (7.2), gazdasági, társadalmi és politikai változásokhoz való alkalmazkodásáról írok.

A témában való elmélyülésemet segítette, hogy a Tempus Közalapítvány által meghirdetett kutatói ösztöndíj keretében, 2021. július 2-án Kairóba utaztam, hogy az egyiptomi *zār* szertartásról adatokat gyűjtsek. Az országban ekkor még tartottak a COVID-19 miatti korlátozások, bármiféle összejövetelt csak a hónap második felétől engedélyeztek. Kiutazásom

előtt Zsom Dorottya tanácsára felkerestem az Egyptian Centre for Culture and Arts (*al-Makān*) igazgatóját, Ahmad el-Maghrabyt, hogy a segítségét kérjem a *zār* kutatásában. A terepen végzett kutatásom eredményeit az összegzésben részletezem.

Mi a zār?

A *zār* szertartás egy, a Közel-Keleten és azon túl elterjedt megszállottsági rítus, amelynek számos változatát gyakorolják muszlimok, keresztények, zsidók (Edelstein 2002), falasák és különböző törzsi vallások követői (Natvig 1987:669). Az eltérő területeken kozmológiai és szertartásbeli különbségek egyaránt megfigyelhetők, de a cél minden esetben ugyanaz: az egyén életében betegséget vagy balszerencsét okozó szellem megbékítése a *zār* szertartás által, hogy a megszállott személy visszanyerje lelki békéjét és újra egyensúlyba kerüljön lényének fizikai és spirituális mivoltjával.

A *zār* kifejezés egyszerre több jelentéssel bír, sokan a szó hallatán Etiópiára asszociálnak és meglehet, hogy a terminus az amhara nyelvből ered. Egyiptomban a szó maga utalhat a szertartásra, a szertartás résztvevőire, ugyanakkor érthetjük alatta a szellemek azon csoportját is, amelyek különböző bajokkal, betegségekkel és problémákkal sújtják az embereket (Darmody 2001:9). Ezeket a szellemeket szokás még a *bori*¹ (Nigériában) (Berliner 2006:435-437 és Okagbue 2008:210), *rīḥ* (szél), *rīḥ al-aḥmar* (vörös szél), *asyād* (urak), *al-ḡamā‘a* (a csoport) és *dasātūr*² nevekkkel is illetni (al-Shahi 1984:30). Nem lehet őket kiűzni az emberi testből (Hadidi 2016:1, Kennedy 2005:204, Nelson 1971:194), csupán a megbékítés (*salām*) lehet a cél, mégpedig az általuk kért javak (ékszerek, cigaretta, alkohol, bizonyos ételek

¹A *bori* Nyugat-Afrika legnagyobb etnikai csoportjának, a hauszáknak őshonos afrikai vallása. Egyik fő komponense a szellemekben és a szellemek megszálló erejében való hit (Berliner 2006:435-437 és Okagbue 2008:210). A hausza animizmus vagy *bori* vallás híveinek többsége a XVIII. századi, Usman dan Fodio (‘Uṣmān b. Fūdī) által vezetett dzsihád (*ḡihād*) után tért át az iszlám vallásra. A *bori* ezután a perifériára szorult (Okagbue 2008:210).

²*Dastūr* (tbsz. *dasātūr*): perzsa eredetű szó (Shākī 1996:111-112). A modern arab irodalmi nyelvben a *dastūr* alkotmányt, törvényt, rendeletet, a köznyelvi arabban engedélyt jelent (Wehr 1994:506). „A rítusra használt egyik kifejezés [...] a *dastūr* [...], amely a harmadik jelentéséből [Angol *peg*: szeg, cövek] arra utal, hogy a megszállt személyt megragadták vagy lekötözték a szellemek” – írja al-Shahi, majd hozzáteszi, hogy a szellemeket *dasātūr*nak is szokás nevezni (al-Shahi 1984:30). A *dastūr* szó szeg jelentésében számomra ismeretlen, a Hans Wehr (Wehr 1994:324), a Hava (Hava 1899:197) és a Steingass (Steingass 1884:361) szótárakban valamint a Lane-féle lexikonban (Lane 1863:879) sem található meg a szónak ezen jelentése.

stb.) beszerzésével és átadásával. Ezt csak egy *zār*-szertartás által lehet megtenni, amelyet a *šayḥ* (hn.) vagy a *šayḥa* (nn.) irányít. Minden szellemnek megvan a maga neve, vallása, nemzetisége, foglalkozása és mindegyikhez tartozik egy bizonyos szín, ruházat, zene és dal (Darmody 2001:9-11, 21, 29, Natvig 1987:682 és Kenyon 2012:80). Továbbá minden szellem a megfelelő állatáldozat bemutatását kívánja (Darmody 2001:21).

Aḥmad Amīn 1953-ban megjelent egyiptomi szokásokról és hagyományokról írt gyűjteményében a „*zār*” címszó alatt a rituálé általános leírása olvasható (Amīn, *Qāmūs*, 2013, 220-21):

„[...] A *kūdyā* és segítői verik a tamburindobokat (*duff* tbsz.: *dufūf*) és különböző hangokkal dalokat (*našīd* tbsz.: *unšūda*) énekelnek. A női dobosok (*dāribāt*) ezután egyre közelebb mennek a ház tulajdonosnőjéhez³ [azaz akinek a *zār*t szervezték], felgyorsítják a ritmust mígnem a ház tulajdonosnője letérdel előttük. Ezt követően egyikőjük előhossa az urak (*asyād*) öltözékeit, ami egy díszített köpeny-szerű gyapjúruha, hozzá tartozó gyöngyökkel díszített *tarbūš*sal, valamint ezüstbe öltöztetett kard és lándzsa. A kardot viseli, a lándzsát pedig a kezében szorítja. Így áll meg a közönség előtt remegve-reszketve, miközben verik a dobokat és énekelik a dalokat. Ekkor így szól a ház tulajdonosnője:

– Béke reátok!

Majd válaszolnak neki:

– Üdv, te ki vagy?

Az pedig [ház tulajdonosnője, vagyis a megszállott] így szól:

– Én vagyok *šayḥ* ‘Abd as-salām.

A megfelelő dallal folytatják, amelyik az adott *šayḥ*nek kedvez. Ugyanígy van ez a táncsal is, egy adott szellemhez, egy adott koreográfia társul. [...]”

Pontos definíciót nem ad meg a szerző, csupán egy gyakorlati példával szemlélteti a jelenséget, amelyről elmondható, hogy igen komplex. Amīn nem részletezi a szertartást és nem tér ki annak olyan elemeire sem, mint például a füstölő használata vagy az állatáldozat bemutatása,⁴ ellenben hoz két példát a *zār* szertartások során énekelt dalszövegekre (Amīn, *Qāmūs*, 2013, 220-21).

³ A megszállt nő nem csak a ház tulajdonosnője lehet.

⁴ Amīn csak az állatok jelenlétéről ír. Megemlíti, hogy mielőtt a beteget egy székhez kötözik, egy-egy vállára egy-egy csirkét helyeznek, fejére pedig egy kakast (Amīn, *Qāmūs*, 2013, 220-21). Az áldozásról nem szól.

A *zār* rituálé olyan elemeket foglal magába, mint a megszálló szellemekben való hit, a ritmikus zene, a tánc, a különböző szertartási ruhák viselete, a transzállapot elérésének célja, az állatáldozat bemutatása, a füstölő használata és így tovább. Ezekre az elemekre a 3. fejezetben részletesen kitérek. Hasonló összetevőjű és természetű rituálék figyelhetők meg a Közel-Kelet nyugati csücskétől haladva Marokkóban (*gnawa*) (Crapanzano 1973), Tunéziában (*stambeli*) (Jankowsky 2010) a Vörös-tenger régióján és a Perzsa-öböl vidékén keresztül egészen Iránig (Khosronejad 2013).

A *zār* rituálé egyszerre bír gazdasági, vallási, társadalmi, nemi, családi, jogi, erkölcsi, orvosi, esztétikai és művészeti vonatkozásokkal. Vallásos hatóságok, keresztények és muszlimok, az iszlám fundamentalisták, marxisták és a gyarmati hatalmak által gyakran érte támadás, előfordult, hogy gyakorlóit üldözték, ugyanakkor gyakran elismerik azt, hogy a *zār* egy eszköz. Eszköze például a nőknek arra, hogy enyhítsék kiszolgáltatottságukat és szabad teret teremtsenek maguknak (Battain/Rouaud, Art. *Zār*, *EF*:456).

Eredet és etimológia

2.1. *Tanulmányok a zār történetéről*

A XIX. század előtt nagyon kevés feljegyzés található a zār-ról. Nem állíthatjuk, hogy az általunk ma ismert rituálék kialakultak a XVI. században, de ekkorra datálják az Abesszíniában talált és legrégebbinek vélt írásos feljegyzést,⁵ amelyben a zār szó a „megszálló szellem” jelentéssel bír (Natvig 1987:677).

2.1.1. *A Natvig-féle „proto-zār” Etiópiában*

A zār rituálékról készült legkorábbi európai feljegyzés a XIX. század elejéről származik Etiópiából, amelyeket Richard Natvig az *Oromos, Slaves, and the Zar Spirits* című 1987-es tanulmányában olvashatunk (Natvig 1987:678-685). A jelentések⁶ 1839-ben íródtak, Etiópiában. A brit Egyházi Missziós Társaság (*Church Missionary Society, CMS*) misszionáriusaitól származnak, John Lewis Krapftól és Charles William Isenbergtól, akik abban a házban, amelyben 1839. október 1-jén tartózkodtak, egy szertartást figyeltek meg.

Krapf a naplójában leírja, hogy azon az estén egy nő a házukban ismétlődő éneklésbe kezdett, mire a misszionárius megkérdezte a jelenlévőktől, hogy mi történik, akik erre azt felelték neki, hogy az asszony „ki akarja űzni a rossz szellemeket, amelyekről úgy gondolja, hogy betegséget okoznak neki” (Natvig 1987:679).⁷ A nő dohányzott, énekelt, jobbra-balra

⁵A feljegyzés egy ge'ez nyelven írt vallási szövegben található (Natvig 1987:677).

⁶Lsd.: Isenberg, Charles William, Johann Ludwig Krapf, és James MacQueen. *Journals of the Rev. Messrs Isenberg and Krapf, Missionaries of the Church Missionary Society: Detailing Their Proceedings in the Kingdom of Shoa, and Journeys in Other Parts of Abyssinia, in the Years 1839, 1840, 1841, and 1842*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. és Charles William Isenberg. *Dictionary of the Amharic Language*. London. 1841.

⁷A hiedelem szerint az ember sohasem szabadulhat meg a zār szellemektől. Ha a zār szellem általi megszállás egyszer megtörtént, akkor az egy állandó állapot marad. A megszállottnak a hátralévő élete során arra kell törekednie, hogy a zār-ral bizonyos időközönként megállapodást kössön annak érdekében, hogy a szellem békén hagyja őt (Nelson 1971:194, Hadidi 2016:1).

forogatta a fejét, majd megcsókolt egy piros tyúkot, a nyakára tette és átöltözött (Natvig 1987:679). Richard Natvig idéz Krapf feljegyzéséből, amelyben Krapf és Isenberg amhara tolmácsa elmagyarázza a misszionáriusoknak, hogy az oromók, guragiék és sonák 88 szellem létezésében hisznek, „sar”-nak nevezik őket és úgy vélik, hogy ezek a szellemek különböző betegségek okozói, védekezni ellenük különböző babonás hiedelmekkel lehet (dohányzással, táncsal, énekléssel és/vagy egy tyúk feláldozásával) (Natvig 1987:679). Továbbá a tolmács hozzáfűzi, hogy a szellemeket két csoportra osztják: az egyik neve *Mama* a másiké *Warrer* és mindkét csoporthoz 44 szellem tartozik (Natvig 1987:679). „A Krapf által megfigyelt szertartáson a *zār*-kultusz számos vonását ismerhetjük fel” – írja Natvig, majd megjegyzi, hogy a „*Mama*” vagy „*Māmma*” nevezetű szellem, a Kairóban és Luxorban gyűjtött egyiptomi *zār* dalokban és szövegekben, mint a szellemek vezetője szerepel, ugyanígy a szomáli és szudáni *zār*-szertartásokban is megjelenik, többnyire, mint a *zār* szellemek küldötte és vezére (*wazīr Mama*) vagy magukat a *zār* szellemeket nevezik *Mama* fiainak (*awlād Mama*) (Natvig 1987:679-680).

A misszionáriusok nem várták meg a *zār* végét, dokumentációik hiányosak, így nem állapítható meg például az, hogy ismétlődésszerűen tartották-e meg a szertartásokat, voltak-e akkoriban szertartásvezetők vagy zenészek, de elmondható, hogy a ma megfigyelt szertartások elemeinek egy része már itt is jelen van. Natvig ezt a szertartást a „*proto-zār kultusz*” névvel illeti, miután itt nem a kifejezett szertartást, hanem annak egy korai változatát olvashatjuk (Natvig 1987: 678-679).

2.1.2. XIX. és XX. századi feljegyzések Abesszíniából, Egyiptomból és Arábiából: az abesszin és egyéb afrikai eredetek feltételezése

Az arab nyelven írt tanulmányban, Aḥmad aṣ-Šāfi és Samīra Amīn Aḥmad tévesen az etióp kapcsolatokért felelős angol diplomatának, Plowdennek tulajdonítják a *zār*ról készült első feljegyzést (aṣ-Šāfi, *az-Zār*, 9), bár azt néhány évvel megelőzik a korábban tárgyalt CMS-féle beszámolók.

Plowden először 1843-ban járt az abesszin felföldön,⁸ majd 1848-ban azzal a küldetéssel tért vissza oda, hogy felállítsa az abesszíni konzulátust. 1860-ig, haláláig élt Abesszíniában. Fennmaradt kéziratái a *Travels in Abyssinia and the Galla Country* című

⁸A mai Etiópia területe.

könyvben olvashatók, amelyben a *zārt*, mint az áldozataikat megszálló szellemeket említi meg (Plowden 1868:259). Plowden azt írja, hogy a szellemek néha láthatóvá válnak a megszállott egyének számára, majd felsorolja az alkalmazott gyógymódokat, amelyek között a különféle amulettek használata, a heves dobolás valamint a megállás nélküli sikoltozás szerepel (Plowden 1868:259). Utóbbi segít abban, hogy a megszállt egyén kizökkenjen fennálló állapotából, aki ezután kirohan a házból és a legközelebbi patakhoz fut, miután társai kövekkel dobálták meg (Plowden 1868:259). A pataknál – Plowden állítása szerint – a *zār* szellem elhagyja az egyént, ami azért különös, mert számos *zār*ról készült későbbi forrásban azt olvasni, hogy kiűzésről nem lehet szó. A szellem megbékülhet, de sosem hagyhatja el az egyént.

Plowden továbbá megemlíti egy személyt, akiről azt tartják, hogy egy emberi alakot öltött *zār*, aki képes a szellemekkel való kommunikációra (Plowden 1868:264). A konzul egy alkalommal beszélgetésbe elegyedett vele és kérdezte őt. A szellem olyan képességeket állított magáról, minthogy alkalmas láthatatlanná válni, majd Plowden hozzáfűzte, azt is meséli róla, hogy képes beteg embereket meggyógyítani (Plowden 1868:265-266). Bár Plowden Abesszíniában találkozott a *zār*ral és vélhette helyi szokásnak, de valójában az eredetét tekintve nem szól róla semmit.

1863-ban a német orvos, Carl Benjamin Klunzinger Egyiptomba utazott, hogy zoológiai vizsgálatokat végezzen a Vörös-tenger vidékén. A felső-egyiptomi *al-Quşayr* kikötővárosban élt és dolgozott. Külföldön töltött évei során szerzett tapasztalatait és megfigyeléseit az *Upper Egypt, its People and its Products*⁹ című könyvében gyűjtötte össze. A *sār* című alfejezetben Klunzinger azt írja, hogy a nők között olyannyira elterjedt egy abesszin eredetű szokás, amely az eksztázisra való hajlam kielégítésére szolgál, hogy a kormány végül betiltotta annak gyakorlását (Klunzinger 1878:395). „[...] A *sār* egy bizonyos dzsinn [*ǧinn*], a betegség hatalmas dzsinnje, aki előszeretettel veti magát a nőkre [...]” – írja Klunzinger és hozzáfűzi, hogy ezeket a szellemeket szokás okolni, ha egy betegség oka ismeretlen (Klunzinger 1878:395). Szombatoként, keddenként és csütörtökönként lehetséges megrendezni a beteg házában az összejövetelet, ahol a nők az abesszinok kedvenc italát, egyfajta félig erjesztett sört isznak, együtt esznek, dobolnak, táncolnak és énekelnek a hozzáértő „*shēcha*”¹⁰ jelenlétében, aki a folyamatot felügyeli (Klunzinger 1878:395). „Egyesek arcvonásai megváltoznak, saját arcukat csapkodják, fejüket a falhoz verik, sírnak, üvöltenek, és megpróbálják megfojtani magukat, mert nehezen lehet őket megfékezni” (Klunzinger

⁹A könyvet először 1877-ben publikálták német nyelven, majd 1878-ban angol nyelvre fordították.

¹⁰Lsd.: 3.2.-es fejezet.

1878:395). A szellem az extázis pillanatában mondja el kívánságát (pl.: ezüst gyűrű vagy henna), amely teljesítése után általában meglegszik és megnyugszik, de a támadás gyakran megismétlődik (Klunzinger 1878:395-397).

Christiaan Snouck Hurgronje, a keleti nyelvek és kultúrák kutatója a mekkaiak és a világ különböző részeiről származó muszlimok életét tanulmányozta Mekkában az 1880-as évektől. Az 1888-as szerzeményében, a *zār*ról úgy számol be, mint a mekkai nők között elterjedt hisztérikus roham és egyfajta őrület, amelyet a helyiek szerint szellemek okoznak és amit a pre-islám időszakban¹¹ a *maġnūn* (dzsinn által megszállt) szóval illettek volna (Snouck Hurgronje 2007:113). A szerző etióp eredetet tulajdonít a jelenségnek, amelyet megállapítása szerint az Arab-félszigeten abesszin rabszolgák terjesztettek el (Snouck Hurgronje 2007:113). Amit Plowden és Klunzinger nem említ, de Snouck Hurgronje igen, az az, hogy a *zār* szellemek különböző nemzetiségűek lehetnek és kiűzésükre bizonyos esetekben alkalmazható török, szudáni vagy nyugat-afrikai módszer (*maġribī*) is (Snouck Hurgronje 2007:114). Mekkában, ahogyan Felső-Egyiptomban is, a beteget megszálló szellemnek különféle követelései (pl. új ruha) vannak, amely követeléseket egy számára megrendezett szertartás alkalmával adományoznak neki, mialatt a beteg rokonait és hozzátartozóit teával, kávéval, pipával és étellel látják vendégül (Snouck Hurgronje 2007:114). Snouck Hurgronje szerint a legtöbb nő színleli az őrületet, hogy ezzel érvényesítse akaratát (Snouck Hurgronje 2007:115). Ellenben Plowden és Klunzinger korábban keletkezett beszámolóival, Snouck Hurgronje már az állatáldozást és a beteg különböző testrészeinek vérrel való megjelölését is megemlíti, illetve megjegyzi, hogy a nők legnagyobb öröme egy esetben napokig is eltarthat míg a szellemet kiűzik, így ismételve meg az esténkénti összejöveteleket (Snouck Hurgronje 2007:116).

Szintén afrikai eredetet feltételez az amerikai orientalista Duncan Black Macdonald, aki az 1911-ben megjelent *Aspects of Islam*¹² című könyvében az iszlám miszticizmusból (*taṣawwuf*) jól ismert *dikr* (Istenről való megemlékezés) egyfajta utánezataként írja le a *zārt*. Macdonald azt állítja, hogy a *zārt* fekete rabszolganők terjesztették el a Közel-Keleten és hozzáfűzi, hogy a jelenségről azért van olyan kevés ismerete az európaiaknak, mert a szertartást kizárólag nők gyakorolják, a férfiak jelenléte nélkül és ritka, hogy egy nyugati nő résztvesz

¹¹Arabul *al-ġāhiliyya*, azaz a tudatlanság, barbárság vagy pogányság kora.

¹²A könyv egy tíz előadásból álló szemináriumsorozat gyűjteménye, amelyet a szerző Hartfordban, a Teológiai Főiskolán tartott, felhasználva egyiptomi utazásai során szerzett tapasztalatait. Az előadásokra 1909-ben került sor.

ilyen rítuson (Macdonald 1911:332). A kairói és az iszlám világ más országaiban való tartózkodása alatt is nehézséget okozott számára a nők életének vizsgálata, így a *zārral* kapcsolatban a francia származású Eugénie Le Brunnak, más néven Madame *Rušdī*nek a könyvére¹³ hivatkozik, aki a valamikori egyiptomi miniszterelnök, *Husayn Rušdī bāšā* felesége volt.

2.1.3. Ókori-egyiptomi eredet

Egyesek ókori-egyiptomi eredetet tulajdonítanak a *zār*nak (aṣ-Šāfī, 2008, *az-Zār*, 10), azonban még a XIX. század első feléből sincsenek róla feljegyzések Egyiptomban. A híres orientalista Edward William Lane, aki az 1820-as évektől álruhában utazott és élt Egyiptomban, az egyiptomi szokásokról szóló neves könyvében csupán a dzsinneket (*ǧinn*) említi (Lane 2012:222-229), a *zār*ról nem szól.

2.1.4. Perzsa eredet

Leo Frobenius a XX. századi afrikai expedíciójáról szóló könyvében egy külön fejezetet szentel a *bori*nak (Frobenius 1913:560-572), amit ő megszállottsági vallásnak nevez és az afrikai sámánizmus egy változatának tart. Frobenius hasonlóságokat fedezett fel az általa főképpen a hauszák között megfigyelt és gyakorolt *bori* valamint a kontinens keleti felén látott *zār* között. Elmondható, hogy mind a *bori*ban, mind a *zār*ban egy-egy szellemnek megvan a maga dallama és a szertartás kedvező eredményének elérése érdekében mindkét esetben hangsúlyos szerepet kap a megfelelő ruházat viselése (Frobenius 1913:570). Frobenius szerint a szellemek „imádata” perzsa eredetű lehet és a babiloni fogság¹⁴ után terjedhetett el Palesztinában, majd Afrikában.

¹³Ruchdi Pacha, Madame H. *Harems et musulmanes d'Égypte*. Nouvelles éditions latines, 2012.

¹⁴A babiloni fogság vagy babiloni száműzetés a zsidó történelemnek azon időszakasza, amikor az ókori Júda királyság zsidó lakosainak egy része Babilonban, az Újbabiloni Birodalom fővárosában raboskodott, mert Jeruzsálem eleste után, a Kr. e. VI. században II. Nabú-kudurri-uszur babiloni király odahurcoltatta őket (Komoróczy 1992: 836-837).

2.1.5. *A zār kettős eredetének feltételezései*

Brenda Seligman az egyiptomi *zār* eredetéről szóló 1914-es cikkében azt feltételezi, hogy a *zār* egyszerre szudáni és abesszin eredetű. Arra a konklúzióra jut, hogy a szó maga abesszin származású, ahogyan a *zār* szellemekben való hit is, de a szertartásról azt véli, hogy az a szudáni törzsek hiedelmeiből és az ősök szellemeiben való hitéből származik, s ezt a szudáni törzsek fekete rabszolgái terjesztették el az egyiptomi háremekben, miután az egyiptomi alkirály, Muḥammad ‘Ali meghódította Szudánt (1820-1824) (Seligman 1914:322-323).

Egy másik szerző, Taghi Modarressi szintén kettős eredetet feltételez. Úgy gondolja, hogy a *zār* szó perzsa eredetű, amelyet a XVI. században, az Afrika keleti partjairól érkező tengerészei által gyakorolt rituálék megnevezésére használtak (Natvig 1987:674).

2.1.6. *A zār, mint „transznacionális hibrid jelenség”*

A 2006-ban írt doktori disszertációjában Hager Hadidi a *zār* eredetét illetően egy újfajta gondolkodást javasol.

A XIX. század előtti források hiányában, a szerző úgy ítéli meg, hogy a *zār* eredetét lehetetlen pontosan meghatározni és egy adott helyhez vagy egyetlen néphez kötni, azonban az biztosan állítható, hogy a Vörös-tenger régiójának különböző népei évszázadok óta szoros érintkezésben állnak egymással (Hadidi 2006: 46-47). „A *zār* egy transznacionális hibrid jelenség, amely a Vörös-tenger térségében élő különböző népcsoportok folyamatos interakcióiból ered” – írja Hadidi, tehát szerinte inkább úgy kellene gondolnunk a *zār*ra, mint a népek és társadalmak közötti ismétlődő kulturális kapcsolatok során és által kialakuló és feltörekvő jelenségre (Hadidi 2006: 46-47).

2.2. Etimológia

Ahogy az előzőekben már láttuk, a *zār* szertartás keletkezésének helyszínét nehéz meghatározni és nincs ez másképpen a *zār* szó etimológiájával kapcsolatban sem. A szó eredete és jelentése bizonytalan és a mai napig vitatott. Bár számos tanulmány készült a témában, a szerzők interpretációi különböznek egymástól. Egyesek iráni, mások arab, zsidó vagy amhara eredetet tulajdonítanak a szónak.

John Walker például modern Egyiptom népi gyógyászatáról szóló könyvében két lehetséges opciót vázol (Fakhouri 1968:49).¹⁵ Szerinte az egyik lehetőség az, hogy a szó iráni származású és az észak-iráni Zara város nevéből gyökerezik, a másik pedig, hogy az arab *zāra* (meglátogatni) gyökből ered (Fakhouri 1968:49, Nelson 1971:194). Utóbbi véleményt sokan támogatták, köztük Zwemer is, azzal a magyarázattal, hogy a szellemek nem mások, mint látogatók (*zīrān*), akik megszállják, azaz meglátogatják az embereket (Zwemer 1920:228).

A *The Encyclopaedia of Islam* Enrico Cerulli véleményét támogatja, aki szerint a *zār* szó „a pogány kusita népek legfelsőbb istenének, az Égistennek a neve, akinek neve Agaw (Bilen) nyelven *djār*, Sidamo nyelveken pedig *yarō* (Kaffa) és *darō* (Buoro)” (Battain/Rouaud, Art. *Zār*, *EF*²:455). Cerulli továbbá úgy vélte, hogy az etióp kereszténység ezt az istent az ártó szellem szerepére redukálta (Battain/Rouaud:455). Natvig ezt a nézetet Franz Paretoriushoz vezeti vissza, aki 1894-ben vetette fel az elméletet (Natvig 1987: 677).¹⁶ Az enciklopédia elveti a szó arab eredetének lehetőségét (Battain/Rouaud:455).

Egy másik elmélet szerint – amelyet Hager el-Hadidi vet fel – lehetséges, hogy a *zār* kifejezés a klasszikus héber nyelvből ered (Hadidi 2006:47). A klasszikus, bibliai héberben megtalálható *zwr* gyök alapjelentése idegennek lenni, amelynek aktív participiuma „idegen” (Brown 1996:266).¹⁷ Hadidi az idegenség, az idegen-érzet koncepciójával érvel illetve megjegyzi, hogy egy adott földrajzi területen a szertartás gyakorlói mindig valamilyen idegen eredetet tulajdonítanak a *zār*nak és ezt a *zār* dalok szövegeiben figyelhetjük meg (Hadidi 2006:

¹⁵Hani Fakhouri a *zār* szó etimológiáját illetően John Walker alábbi könyvére hivatkozik: Walker, John. *Folk medicine in Modern Egypt*. London. Luzac and Company Publishers. 1935.

¹⁶Az elmélet megalkotásának tekintetében Natvig az alábbi írásra hivatkozik: Praetorius, Franz. *Über die hamitischen Sprachen Ostafrika's*. Beiträge zur Assyriologie und semitischen Sprachwissenschaft II., Leipzig. 1894.

¹⁷A William Gesenius klasszikus szótárának angol változata. Francis Brown: *The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon*. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 1996, 266.

46-47). Az egyiptomi *zār* dalok például abesszin és jemeni eredetről szólnak, de Etiópiában az arab származást hangoztatják (Hadidi 2006:46-47). Gyakori, hogy maguk a szellemek is idegenek. Különböző forrásokban olvashatunk etióp, szudáni, angol, európai és egyéb származású szellemekről (Battain/Rouaud:457).

A szerző szerint talán a Közel-kelet szefárd-zsidó ékszerészei lehettek azok, akikről a szertartás résztvevői a szót kölcsönözték (Hadidi 2006:47). Az idegen szellemek, ékszerek és a *zār* kapcsolatáról Lynneetta Damody írt mesterszakos szakdolgozatot.¹⁸

2.3. A *zār* elterjedésének története Egyiptomban

Szakdolgozatom az egyiptomi *zār*ra fókuszál, ezért szükségét érzem annak, hogy a szertartás egyiptomi történetét egy különálló alfejezetben tárgyaljam. A következő néhány oldalon a korai forrásokról szólok, illetve az Egyiptomban és Szudánban gyűjtő néhány kutató elméletét igyekszem bemutatni.

Az egyiptomi *zār* nem kevésbé összetett és szerteágazó, mint a Közel-Kelet egyéb területein megfigyelhető megszállottsági rítusok. Hadidi így ír: „A kairói és alexandriai *zār* összetettsége és multikulturális jellege azt jelzi, hogy a *zār* történelmi fejlődése eltér a Felső-Egyiptomban gyakorolt *zārtól*. A Kairóban végzett terepmunkám azt mutatja, hogy a *zār* végtelenül alakítható. A rituálé egy adott ismétlésének formája a résztvevők életéhez és tapasztalataihoz, valamint az adott szertartáson való részvételük okaihoz igazodik. A *zār* tükrözi a benne résztvevő népek sokféleségét, akik távoli helyekről származó elemeket vittek bele (Hadidi 2006:49)”.

A rituáléről szóló első Egyiptomhoz köthető feljegyzés Lady Lucy Duff-Gordon egyik 1869-re datált levelében olvasható (Duff-Gordon 2006:340-342). A levelet Sir Alexander Duff-Gordonnak írta, melyben a következő áll: „[...] Sosem tudom, hogy most vagy négyezer évvel ezelőtt, vagy akár tízezer évvel ezelőtt van-e, amikor egy igazi egyiptomi fantázia álmodozó mámorában vagyok. Semmi sem olyan antik, mint a *Ghazawee*¹⁹ – az igazi táncoslányok. Ők még mindig egy nagyon különös vallási extázisnak vannak alávetve, kétségtelenül a

¹⁸Lsd.: Damody, Lynneetta. *The Egyptian Zar Ceremony: Silver Amulets from a Private Collection, a Catalogue and Interpretation*. Ma szakdolgozat, Macquarie University, Division of Humanities, 2001.

¹⁹Egyiptomi nyelvjárásban a szó egyes számú alakja: *gāziyya*.

legtávolabbi ókorból örökölték. Kérje meg bármelyik tanult tudóst, hogy magyarázza el önnek a *Zart* – ez valóban különös” (Duff-Gordon 2006:340). A levélből kevés információnk származik és Egyiptomhoz kapcsolódó korábbi feljegyzést a szakirodalom nem említ. A *zār* Egyiptomban való megjelenésének pontos ideje, időszaka tehát homályos, ahogyan a *zār* eredete és etimológiája is, azonban az egyiptomi és a környékbeli (Szudán) *zārról* készült legelső feljegyzések kapcsolatba hozzák a rituálé gyakorlóival a rabszolgaságot és az oszmán katonaságot.

Számos jel utal arra, hogy a *zār* rabszolga-kereskedelem révén jutott el Abesszíniából Egyiptomba. A kutatók többnyire egyetértenek abban, hogy a *zār* megjelenése és elterjedése Egyiptomban a XVIII. század végére vagy a XIX. század elejére datálható és azokhoz a nőkhöz köthető, akik Etiópiából valamint Szudánból érkeztek rabszolgákként vagy ágyasokként a gazdag urak egyiptomi háremeibe (Nelson 1971:194 és Battain/Rouaud:456). Ezek az abesszíniai háremhölgyek bevezették kulturális szokásaikat az egyiptomi társadalomba, és feltételezhető, hogy a *zār* ezekből a háremekből terjedt el a különböző társadalmi osztályok között, ahol a már meglévő hiedelmekkel, mint például a szellemekben való hittel vagy az állatáldozat bemutatásával könnyedén összhangba került. A láthatatlan szellemek fogalma, erősen rezonál a dzsinnekről (*ǧinn*) alkotott muszlim elképzeléssel. Az egyiptomi muszlim résztvevők számára a *zār* a Koránban említett dzsinnek egyik kategóriája. Ahogy a *zār* fejlődött, egyre inkább szinkretizálódott a népi iszlámmal, magába olvasztva és keverve a helyi hiedelmeket és gyakorlatokat, továbbá a *zār* közel állt az egészséggel és betegséggel kapcsolatos helyi hiedelmekhez és gyakorlatokhoz is, így mint egyfajta népi gyógyászati rítus, könnyen adaptálódhatott az egyiptomi nép hitrendszerébe.

1800 és 1914 között Muḥammad ‘Ali és utódai uralkodása alatt Egyiptomban a paraszti származású nők és a városok alsóbb osztályainak asszonyai a gazdasági, politikai és társadalmi átalakulás időszakát élték át (Darmody 2001:15-16). Elestek jövedelmeiktől, elvesztették még a korábbi kevés függetlenségérzetüket is, csökkent a biztonságérzetük illetve az öröklési jogaikon is csorbát ejtettek (Darmody 2001:15-16). A XIX. századi Egyiptomban – különösen a falvakban – gyakori volt, hogy a lányok nagy része korai életkorban, tizenkét-tizenhárom évesen kötöttek házasságot, amely számos pszichológiai és élettani problémához vezetett (El Guindy 1994:115-116). A rituálé vonzotta ezeket a szenvedő lányokat és nőket, akik a közösség összetartó erejében igyekeztek gyógyírt találni a mindennapi élet nehézségeire és problémáira (Darmody 2001:15-16).²⁰ A *zār* egyre népszerűbbé vált és szélesebb körökben is

²⁰Az 4.2.-es fejezetben kitérek majd a *zārra*, mint a pszichoterápia egyfajta formájára.

elterjedt, ezért a politikai és vallási vezetők megpróbálták azt betiltani, de kevés sikerrel. Az összejövetelek gombamód szaporodtak tovább, egészen a második világháború végéig. A háború után a szertartás népszerűsége csökkenni kezdett, különösképpen a kedvezőbb gazdasági helyzettel rendelkezők körében.²¹ Darmody feltételezi, hogy népszerűségének csökkenése háttérben a technológiai fejlődés és az oktatásrendszerben bekövetkezett változások lehetnek, ugyanakkor a média (TV, rádió) által eljutott a nőkhöz a modern orvoslás híre, mint a betegségek és mentális problémák egy lehetséges kezelési módszere, de idővel a “műveletlen” emberek dolgaként kezdtek a *zārra* tekinteni (Darmody 2001:17-18).

A *zārról* szóló ismereteink a XX. században tevékenykedő kutatóknak köszönhetően egyre bővültek. Pamela Constantinides 32 rituálén vett részt Omdurmanban²² (*Umm Durmān*) és egy észak-kartúmi faluban (Kenyon 2012:5).²³ Szudán 1956-ban vált függetlenné az angol gyarmati uralomtól, amit kritikus időszak követett. Constantinides megállapította, hogy a XIX. századi oszmán hadsereg kulcsfontosságú volt a *zār* terjesztésében, ami arra utal, hogy a *zār* az 1821-es oszmán hódítást követő radikális társadalmi változásokra adott válasz volt Szudánban (Kenyon 2012:4). A mahdista állam²⁴ (*ad-dawla al-mahdiyya*) (1885-1898) alatt a *zārt* elnyomták, azonban a brit megszállás (1899) után újra elterjedt és népszerűbbé vált, főként azok miatt a rabszolgaszármazású szudániak miatt, akik beáramoltak a területre (Kenyon 2012:5). Ők a korábbi lakóhelyükön, Egyiptomban ismerkedtek meg a *zārral* és onnan vitték magukkal Szudánba annak gyakorlatait.

Bár a médiában feltüntetett negatív szerepe, a globalizáció és az iszlám fundamentalisták kritikája révén a rituálé népszerűsége jelentősen csökken Egyiptomban, a *zār* szertartás mégis fennmaradt a mai napig mind Egyiptom, mind a környező országok területén – Szudánban például a mai napig is nagy népszerűségnek örvend –, illetőleg a Közel-kelet egyéb régióiban is. Kairóban és vidéken egyaránt különleges helyszínt (*al-makān*) teremt a

²¹Kezdetben a közép- és felsőosztálybeli nők, akiknek sokkal inkább volt lehetőségük finanszírozni a költséges összejövetelt, szintén élvezték a rituálé kínálta újdonságokat, később mégis inkább az alacsonyabb osztálybeliek részvételével zajlottak a szertartások (Natvig 1991:178-180).

²²Kartúmmal szomszédos Nílus-menti város Szudánban.

²³Susan Kenyon Pamela Constantinides alábbi írására támaszkodik: Constantinides, Pamela. *Women's Spirit Possession and Urban Adaptation in the Muslim Northern Sudan*. Women United, Women Divided; Cross-Cultural Perspectives on Female Solidarity. Tavistock women's studies. London: Tavistock, 1978. 185-205.

²⁴A mahdista állam, más néven mahdista Szudán egy vallási és politikai mozgalmon alapuló állam volt, amelyet Muḥammad Aḥmad b. 'Abdallāh indított 1881-ben az 1821 óta Szudánban uralkodó egyiptomi kedive ellen.

helyi nők számára, hogy szociálisan összegyűljenek, és a problémák megosztásán valamint a táncmozgáson keresztül összekovácsolódjanak.

A zār szertartások általános leírása

Ahhoz, hogy értékeljük a szakdolgozatban tárgyalt megszállottsági rítus komplexitását, szükséges, hogy struktúráját részleteiben tárgyaljuk ezért az alábbi fejezetben a *zār* szertartások központi elemeire térek ki, az azokról írt tanulmányokat felhasználva.

Célom, hogy a szertartást részleteiben, elemeire bontva tárgyaljam, ezáltal egy átfogó, leíró képet fessek róla. A rituálé típusaiból indulok ki (3.1), majd rátérek a *šayha*, azaz a szertartás vezetőjének valamint segítőinek szerepköreire, kiegészítve azt a zenészek kompetenciáival (3.2.). Ahhoz, hogy jobban megértsük a *zār*t, az azt gyakorlók szemszögét is figyelembe kell vennünk. A leírást tehát Kennedy hipotézisével (Kennedy 2005:214) folytatom, aki úgy véli, hogy a *zār* résztvevők többségét kiegyensúlyozatlan egyének alkotják, akik hajlamosabbak különböző mentális tüneteket produkálására. Ez alapján vizsgálom meg elsősorban a nők és a rabszolga leszármazottak társadalomban betöltött helyét és helyzetét a *zār* szertartás résztvevői című (3.3.) pontban. A leírást az állatáldozat bemutatásának szimbolikus jelentésével (3.4.) folytatom, majd kitérek a *zār* zenéjére (3.5.). Bemutatom egy *zār* dal szövegét, mert a szövegek óriási mennyiségű információt tartalmaznak mind a helyi történelemről, mind a kultúráról.

A fejezetet a szertartás különböző viseleteivel és egyéb kiegészítő eszközeivel zárom a ruházat, ékszerek, amulettek (*hiġāb*) és egyéb kiegészítők (illatok) című 3.6.-os pontban.

3.1. A rituálé típusai

Bizonyos részletekben a szertartások eltérnek egymástól, attól függően, hogy privát vagy nyilvános szertartásról beszélünk. Továbbá a szakirodalom említ egy beavatási rituálét is, amire akkor kerül sor, amikor valakiből *šayha*, azaz a rituálét gyakorló szakértő válik (lsd.: 3.2.).

A nyilvános *zār* abban különbözik a privát *zārtól*, hogy előbbi a rituálét vezető személy (hn.: *šayḥ* vagy nn.: *šayḥa*) házában vagy egy szent (*walī*)²⁵ közeli sírjánál kerül megrendezésre. Ilyenkor a hangsúly nem egy személyen, hanem a közösségi eseményen és élményen van. A privát szertartások általában egy ember számára kerülnek megrendezésre, hacsak a páciens nem dönt úgy, hogy valakivel együtt rendezi meg az eseményt, így osztozva a felmerülő költségeken.²⁶ Egy *zār* szertartás felérhet akár egy esküvő megrendezésének árával (Fakhouri 1968:52-53).

A privát rituálék általában kifinomultabbak és tovább tartanak (Fakhouri 1968:53), megrendezésüket hosszas előkészületek előzik meg. Miután a beteg ('*ayyān* nn.: '*ayyāna*) konzultált a *zār* közösséget vezető *šayḥ*aval, aki megállapította a problémát, identifikálta a megszálló szellemet (*miftāḥ al-'ilāḡ* vagy *fath al-'ilba*)²⁷ és a szertartás megrendezése mellett döntött, a megbeszéltek alapján a szertartást megelőzően (általában az azt megelőző este) összegyűlnek (Nelson 1971:199). A *šayḥa* magával viszi segítőjét (*kūdyā*)²⁸ és asszisztenseit, valamint a dobosokból álló zenészeket. A páciens, vagy más néven a menyasszonyt ('*arūs*) alaposan megfürdetik. Úgy tartják, hogy a szellemek kedvelik a tisztaságot és a kellemes illatokat, a mozzanat tehát fontos tényezője a szellemek maradéktalan kielégítésének. A fürdőt alapos illatosítás követi, füstölővel (*buhūr*). Ezután hennát (*ḥinnā* ') kevernek össze rózsavízzel (*mā' al-ward*) amelyet a megszállt személy kéz- és lábujjaira, tenyerére és lábfejére kennek (Darmody 2001:25). A beteg szemét fekete festékkel (*kuḥl*) festik ki. Fontos, hogy a páciens mindvégig tiszta és illatos maradjon, így ha például szükségessé válik a fürdőszoba használata,

²⁵ *Walī* (tbsz.: *awliyā* ') jelentése közel lenni valamihez vagy valakihez. Isten barátjára vagy szentre utal, gyakran valamely misztikusra.

²⁶ A *zār* elmarad vagy elhalasztják azt, ha a közösség egy közeli hozzátartozója meghal vagy börtönbe kerül (Nelson 1971:200).

²⁷ A szertartások első fontos mozzanata az identifikáció. A szellem azonosítására alkalmazott technikák között szerepel például a kagylóhéj vetése és a kagylók által felvett forma alapján a szellem kilétének megállapítása (al-Shahi 1984:32). Ennél gyakoribb módszer az, hogy a megszállt odaadja egy ruhadarabját a *šayḥ*nek vagy *šayḥ*anak, aki a párnájára vagy a párnája alá teszi és addig álmodik vele, amíg a szellem meg nem nevezi magát (al-Shahi 1984:32). Ez a kulcs a gyógyuláshoz (*miftāḥ al-'ilāḡ*) (al-Shahi 1984:32). A doboz kinyitása (*fath al-'ilba*) is a szellem megismerésére irányuló fogalom (Kenyon 2012:11-12). Szudánban minden *šayḥ*nek megvan a maga doboza ('*ilba*), amely többek között segíti őt abban, hogy egy-egy megszálló szellemet azonosítson (Kenyon 2012:11-12).

²⁸ Egyes források a *zār* vezetőit *kodyanak* vagy *kūdyanak* nevezik. Egyiptomban nem minden *kodya*ból válik *zār* vezető (Hadidi 2016:45). A *kodyaról* részletesebben lsd. 3.2.-es fejezet.

a procedúrát a kezdeti ponttól, a fürdetéstől kell előlről kezdeni (Darmody 2001:25). Szintén fontos szerepet kap a megfelelő ételek fogyasztása (Darmody 2001:25), illetve a páciénstől elvárják, hogy semmiféle munkát ne végezzen ezalatt az időszak alatt, miközben a *šayḥa* mindvégig vele van és felügyeli őt (al-Shahi 1984:33).

A menyasszony hosszú, fehér köpenyt (*ğallābiyya*) visel, amely a megszállt egyén és az őt megszálló szellem közötti házasságot szimbolizálja.²⁹ A szertartást bizonyos területeken „házasság az urakkal” (*farah ma ‘ al-asyād*) névvel illetik (Nelson 1971:199). Abban az esetben is ugyanez az eljárás, ha a megszállt egyén egy férfi (El Guindy 1994:112). Bizonyos szellemek speciális ruhák viseletét követelik meg és előfordulhat, hogy férfiak³⁰ női ruhát viselnek, mint például a Szudánban népszerű Luliyya nevezetű női szellem megszállása esetén (Kenyon 2012:131). A transzvesztiták és homoszexuálisok sok esetben szexuális irányultságukat a szellemek akaratahoz kötik (Darmody 2001:26).

Általában a tisztálkodást követő nap érkeznek meg a vendégek, ekkor kerül sor az áldozat bemutatására és a zenével kísért, extázisig tartó táncolásra. Érkezéskor a vendégek a bejáratnál leveszik cipőiket, belépési díjat fizetnek, fogadják a tisztító füstölőt, majd a matracokra (*firāš*) telepednek (Darmody 2001:26). Az eseményen bárki részt vehet, attól függetlenül, hogy megszállta-e korábban egy *zār* szellem vagy sem, de ha a ceremónia alatt meghallja a saját szellemének zenéjét, akkor kötelessége táncolni. Az, akit előzőleg már legalább egyszer kezeltek, általában magával viszi a megfelelő ruhaviseletet, hogy felvehesse azt akkor, amikor a megfelelő zenét hallja. Ennek elmaradása, a szellemek haragját vonja maga után (al-Shahi 1984:33). Gyakran gyerekek is részt vesznek ezeken a szertartásokon, mert úgy hiszik, hogy ártatlanságuk áldást (*baraka*) hoz a közösségre (Nelson 1971:199). A kedvezőbb anyagi helyzettel rendelkezők hosszabb és kifinomultabb szertartásokat rendeznek és a vendégek általában anyagi helyzetüknek megfelelően járulnak hozzá az események költségeinek finanszírozásához. A ceremónia lebonyolításának fontos előfeltétele még bizonyos hozzávalók beszerzése. Kávét, teát, cukrot, édességet, hennát, füstölőt és fűszereket tesznek egy tálba, összegyűjtik a hangszereket és egy székre teszik a szellem által kért javakat, amit egy fehér lepellel takarnak le. Csak akkor kezdődhet el a szertartás, ha a *šayḥ/šayḥa* úgy állapítja meg, hogy „a szék teljes” (*al-kursī tamām*), azaz a kért javak rendben vannak (al-Shahi

²⁹al-Shahi megemlíti, hogy a Szudáni Shayqiyya (*aš-Šayqiyya*) törzsben rendezett *zār* alatt elküldik azokat a nőket, akik feketében érkeznek, hogy elkerüljék a komorságot (al-Shahi 1984:33).

³⁰Szudánban a *zār* elsősorban a nők kezében összpontosul, akik különálló intézményes rendszerre szervezik azt, bár akad néhány férfi, aki magas tisztséget tölt be egyes *zār* csoportosulásokban (Kenyon 2012:6).

1984:33). A tálca mellett egy nagyméretű gyertyatartó áll, három különböző színű, égő gyertyával: a piros gyertya az életet, a zöld a természetet és a termékenységet, a fehér pedig a tisztaságot jelképezi (Darmody 2001:26). A privát *zār* során az áldozatot még a szertartás napján mutatják be, míg a nyilvános szertartás nem követeli meg az azonnali áldozást, megengedett annak napokkal vagy hetekkel későbbi bemutatása a páciens otthonában, de előfordulhat az is, hogy ez az elem teljesen kimarad a szertartásból (Fakhouri 1968:53, Nelson 1971:207). Egyes források a ceremónia végső pontjaként említik az áldozást (al-Shahi 1984:34), máshol, mint az aktuális rituálé előfeltétele tartják számon. Utóbbi esetről Nelson ír (Nelson: 1971: 200). Az áldozat bemutatásával a páciens eleget tesz a szellem követelményének, aki meghátrál attól, hogy tovább ártson az egyénnek. Így köttetik meg a páciens és a szellem közötti szerződés (*'ahd*), amelyet a Korán nyitó szúrájával (*sūra*), a fátihával (*al-fātiḥa*) pecsételnek meg (Hadidi 2016:68).

Általában az este vagy délután folyamán kezdenek a zenélésbe. A beteg ekkor két fázison megy keresztül. Az első fázisban csendben ül és figyeli a zenét, majd lassú dülöngélésbe kezd. A második fázisban, amikor meghallja az őt megszálló szellem zenéjét, feláll és táncol. A tánc a teljes kimerülésig tart, addig míg a beteg eszméletlenül a földre nem esik. Ez az a pont, amikor a szellem beszélni kezd. Odamegy a *šayḥ/šayḥa* és megkérdezi a szellemtől, hogy mit óhajt. A különböző szellemeknek eltérőek az igényeik. Egy angol szellem például kérhet whiskyt és cigarettát, de gyakori, hogy a kívánságok listáján különböző ékszerek, ruhadarabok vagy ételek szerepelnek, attól függően, hogy az adott szellem mit kedvel. A *šayḥ/šayḥa* ígéretet tesz a követelmények teljesítésére (as-Shahi 1984:34). Egy-egy privát rituálé akár hét-kilenc napig is eltarthat, mialatt fontos, hogy a beteg a lehető legtöbbet táncoljon és pihenjen. Esetenként a rituálét egy negyven napos elvonulás követi. A megszállás folyamatos, a szellemet folyamatosan ki kell elégtíteni, ezért a privát rituálé procedúráját évente meg kell ismételni (Darmody 2001:27).

Ami a nyilvános *zārt* illeti, Fakhouri a 60-as évek Egyiptomában, a Kafr el-Elow (*Kafr el- 'Uluw*) nevezetű kis faluban tartózkodott, ahol akkoriban a ramadán hónap kivételével³¹

³¹Más források is megjegyzik, hogy a böjtölés szent hónapjában nem rendeznek összejöveteleket (Kenyon 2012:19). Ramadán havában a szellemek meg vannak „kötve” és ilyenkor meglátogatják különböző otthonaikat. Kenyon megjegyzi, hogy Sennarban ramadán hó 15-én lehetséges a *šayḥ*aval való konzultáció azoknak, akiknek a megszálló szelleme nem muszlim. Ilyenkor a nők kávéat készítenek Bashirnak, egy nem muszlim szellemnek, aki képes a sürgős üzeneteket a többi szellem felé közvetíteni. (Kenyon 2012:175)

péntekenként³² rendezték meg a publikus összejöveteleket (Fakhouri 1968:50). A gyülekezetre egy szent, šayḥ Maḥfūz sírhelyénél került sor. A résztvevők miután fizettek, beléptek a sírhelyet tartalmazó szobába, az érintéstől áldást (*baraka*) remélve megérintették azt, majd miután a zenészek is megérkeztek, várták, hogy megszólaljon a szellemük által kedvelt ütem (*daqqa*) (Fakhouri 1968:51). A résztvevők lassú mozgásba kezdtek, fekete viseletük alatt hordták az őket megszálló szellemhez tartozó megfelelő színű ruhadarabot. A felső fekete ruházatot egy adott pillanatban levetették magukról. A táncolástól megkönnyebbültek, ellazultak. A folyamat itt is ugyanaz, mint a privát *zār* során. Addig táncolnak, míg a megszálló szellem el nem árulja követeléseit.

A rituálék időben és térben eltéréseket mutatnak, de a cél a privát és a nyilvános szertartások során megegyezik: a szellem megbékítése, az egyén egészségének javítása, fájdalmának és szorongásának csökkentése, hogy visszailleszkedjen a társadalomba és annak hasznos tagjává váljon.

3.2. A *šayḥa* (*zār* közösség vezetője), a *kūdya*,³³ az *ūdyā*³⁴ és a zenészek

A *zār* közösség kulcsfontosságú személyek köré szerveződik, akik lehetnek nők és férfiak egyaránt. Ide tartozik a szertartásvezető, azaz a *šayḥ* (hn.) vagy *šayḥa* (nn.), a *kūdya* és a zenészekből álló különböző csoportok (Hadidi 2016:44-45). A kulcsszemélyzet hierarchikusan és szakmailag szervezett, a zenészek pedig a különböző zenei specializációk alapján rendeződnek. Egyiptomban az alábbi zenei alakulatok találhatóak meg: felső-egyiptomi (*sa 'īdī*) és kairói (*mašrī*) formációk, szudáni (*sūdānī* vagy más néven *ṭambara*) együttesek, *ḡayṭāniyya*³⁵ és *zār as-sitt*. A *ṭambara* énekesét a szangak (*sanḡaq*)³⁶ névvel illetik, az egyéb csoportoknál a *ra 'īs*, női énekes esetén a *ra 'īsa* kifejezést használják.

³²Nelson azt írja, hogy Kairóban a nyilvános *zār* megrendezésének legkedvezőbb napja a vasárnap és a kedd. Péntekenként nem rendeznek *zār*t, tekintve, hogy a muszlimok között ez szent napnak számít és úgy tartják, hogy ilyenkor a szellemek félnek Istentől (Nelson 1971:201).

³³A hausza „*godīyya*” szóból ered, jelentése: hátasállat, ló (Hadidi 2006:38).

³⁴A szó eredete vitatott ('Ulaymī, *az-Zār*, 46)

³⁵Šayḥ Ḥasan Abū al-Ġayṭet védőszenként tartják számon, bővebben lsd.: Hadidi 2016: 45,64,128,132-34,150.

³⁶Magas rang a mamlúk hadseregben (Hadidi 2016:45). A Hans Wehr szótárban úgy szerepel, mint a vilajetek közigazgatási körzete (Wehr 1994:506).

Ami a szertartásvezetőket illeti, ők többségükben nők, de vannak férfi *šayḥ*ek is, leginkább a Kairón kívüli településekben (‘Ulaymī, *az-Zār*, 44-46). ‘Ulaymī megemlíti a könyvében egy híres férfi szertartásvezetőt, akit Muhannānak hívtak. Muhannā több, mint 30 éven át tartott összejöveteleket (*ḥaḍra*) a gazdag egyiptomi arisztokrata nőknek Kairó *as-sayyida Zaynab* negyedében, a feudális rendszerben. *Šayḥ/šayḥa* azonban nem válhat akárból. Gyakori a mesterség öröklődése, de egyéb módon is ki lehet érdemelni a címet, például abban az esetben, ha kapcsolat épül ki az adott személy és a szellemvilág között. Miután úgy tartják, hogy a szellemek nem mutatkoznak meg bárkinek, a *šayḥ/šayḥan*ak hosszú éveken át tartó oktatáson és különféle képzéseken kell átesnie. Ismernie kell mind a fizikai gyógyítás módszereit, például a különböző gyógynövények (*a šāb*) megfelelő alkalmazását, mind a spirituális gyógymódokat, mint amilyen a különböző átkok (‘*amal*) feloldása vagy az ördögűzés. A szertartásvezetőnek fejből kell tudnia a Koránt, ismernie kell a hadíszokat, a próféta életrajzát, mélyrehatóan meg kell értenie a dzsinnek világát, és el kell köteleznie magát az imádság és az elszigeteltség (*in ‘izāl*) mellett. Gyakori, hogy egyszerre több hangszeren is kiválóan tudnak játszani, illetve ismerik a szellemek dalait. A *šayḥ/šayḥan*ak több száz szertartáson kell részt vennie, több tíz éven keresztül, mielőtt *šayḥ/šayḥa* válik belőle. Ritkán találkozni olyan szertartásvezetővel, aki 40 évnél fiatalabb. Miután jól ismertté válik, megrendezik neki a hatalmas „öv ceremóniáját”³⁷ (*al-ḥizām, rabṭ al-ḥizām* vagy *taḥzīm*). Ezt a szertartást, mint királyi szertartást tartják számon, mialatt a *šayḥ/šayḥa* fehér ruhát és parfümöt visel. ‘Ulaymī mindent egybevetve úgy írja le a *šayḥat*, mint egy pszichiátert, aki egyben anya is. Tisztességes, nem beszél sokat és nem vesz részt ostobaságokban. Kevesen nevezhetők ma már igazi *šayḥ/šayḥan*ak, miután a *zār* kereskedelmi üzlet lett (‘Ulaymī, *az-Zār*, 45).

Kairóban megrendeznek egy úgynevezett *zār as-sitt* szertartást is, amelynek vezetőjét kodyanak vagy kūdyanak hívják (Hadidi 2016:38). A *zār as-sitt* éjfélről napfelkeltéig tart. Az eseményen nem vesz részt a közösség minden tagja, illetve ez egy zártkörű esemény, vendégeket ide nem fogadnak. A kodya csak nő lehet. Nem énekel és nem vesz részt a zenélésben sem, de a szertartás alatt transzba esik és segíti a résztvevőket a transzállapot elérésében (Hadidi 2016:158-59).

‘Ulaymī megemlíti egy másik szerepkört is, az *ūdyā* személyében, aki egy nőies férfi vagy egy fiús lány. Az *ūdyā* munkája a kiszolgálás (‘Ulaymī, *az-Zār*, 46). Feladatkörébe tartozik többek között a füstölőedény hordozása, a tea elkészítése, a hangszerek előkészítése és

³⁷Lsd.: lent.

előmelegítése, de minden mást is megtesz, amit a szertartáson kérnek tőle. Általában az *ūdyāk* is “meg vannak érintve” (*mamsūsīn*) a szellemtől, vagyis meg vannak szállva. A *šayḥ/šayḥa* az asszisztense és szolgálójaként gondoskodik róla, aki cserébe népszerűsíti a *šayḥ/at*.

Hadidi párhuzamba állítja az egykori egyiptomi céheket a mai *zār* közösségekkel illetve a kézműveseket és kereskedőket a szertartásvezetőkkel (Hadidi 2016:67-70). Gabriel Bear munkájára³⁸ hivatkozva, aki a XVI. századtól kezdődően tanulmányozta az egyiptomi céhek felépítésének mintázatát, megállapítja, hogy a különböző beavatási ceremóniák, amelyeken a kézművesek vettek részt, hasonlóságokat mutatnak a *šayḥ/šayḥa*vá válás ceremóniái között. Ahhoz, hogy valaki egyszerű céhtagból mesterré (*mu'allim/ustād*) váljon és saját műhelyt alapítson, kezdetben négy, később három szintet (*abwāb*) kellett elérnie. Az egyiptomi *zār* közösségek tagjai háromlépcsős beavatáson mennek keresztül, egyesekből aztán *šayḥ/a* válik, amely megélhetés és mesterség egyaránt. Az első beavatás az inasoké, ezt követi a vendéglátás (*diyāfa*), majd az „öv ceremóniája” (*al-ḥizām* vagy *taḥzīm*). Ezek az elnevezések többnyire megegyeznek a céheken belül alkalmazott terminusokkal. A különböző közösségek vezetői gyakran versengenek egymással, előfordul, hogy egymás pácienseit igyekeznek maguk köré gyűjteni.

3.3. A *zār* résztvevői (nemek, osztály)

Amikor a szakirodalomban a *zār* szertartás résztvevőiről esik szó, leginkább a nőket és a rabszolga leszármazottakat említik meg a szerzők. Ők azok, akikről azt írják, hogy sokkal inkább ki vannak téve a szellemek általi megszállottság veszélyének. Természetesen felmerül az olvasóban a kérdés, hogy miért éppen ők azok, akiket nagyobb eséllyel száll meg a szellem és miért vesznek részt a férfiak ritkábban a *zār* szertartásokon.

Ha megnézzük a nők helyzetét és szerepét azokban a társadalmakban, ahol a *zār*t gyakorolják, akkor elmondhatjuk, hogy ezek többnyire férfiak által dominált társadalmak. Szudánban például a hatalom a patrilineáris rokonsági rendszer miatt összefonódik a férfiak kezében, akik amellett, hogy rendelkeznek a nők fölötti gyámsággal, – ami többek között a házassági és válási gyakorlatok irányítását és a hivatalos ügyek intézését foglalja magába – a nők vagyona felett is rendelkeznek (al-Shahi 1984:38). Egy nő legfontosabb feladata, hogy a lehető legtöbb gyermeket szülje és vezesse a háztartást, anélkül, hogy a közügyekben részt

³⁸Gabriel, Baer. *Egyptian Guilds in Modern Times*. Jerusalem: Israel Oriental Society, 1964.

venne (al-Shahi 1984:38). Ezeknek a nőknek az életét átszövi a bizonytalanság, az elégedetlenség, a boldogtalan házaseset, a félelem a válástól, továbbá a meddőség és a vetelés is gyakori veszélyforrás a nőkre nézve (Tefferá 2016:448). Ha egy nő képtelen gyermeket szülni, akkor ki van téve a válás veszélyének vagy annak, hogy egy második feleség érkezik a házhoz.

Ami a rabszolga leszármazottakat illeti, al-Shahi lényegretörően és egyszerűen foglalja össze a helyzetüket Észak-Szudánban. Egyrésztől nagyon ritka az, hogy egy rabszolga leszármazott földhöz jusson, miután az a rokonsági kapcsolatok által kerül átöröklésre tehát egy rabszolga felmenőkkel rendelkező férfi többnyire bémunkásként dolgozik, másrésztől hatalmi pozíciót, helyi vagy nemzetközi választásokon való részvételt rokonsági háló nélkül szinte lehetetlen elérni (al-Shahi 1987:39-40).

Mindkét csoportot érik még egyéb hátrányok, amelyek szorongáshoz vezethetnek. Kennedy megemlíti még Núbiában a migráció és az elszigeteltség okozta aggodalmakat is, amelyek gyakran a szellemek követeléseiben jelennek meg és azáltal, hogy ezeknek egy adott közösségben figyelmet tulajdonítanak, gyakran segít a problémát elviselhetőbbé tenni (Kennedy 2005:212). A *zār* közösséghez való csatlakozás átmeneti megkönnyebbüléshez vezethet. Ezekben a közösségekben az egyének egyenrangú félként bánnak egymással, hasonló háttérrel rendelkeznek és közös érdekek fűzik össze őket. A kiegyensúlyozatlan egyének a csoport többi tagjától figyelmet és törődést kapnak. A szertartások alkalmával³⁹ szabadon kifejezhetik vágyaikat, ahogyan azt gyakran a transz állapot elérésekor teszik, amikor kinyilvánítják a megszálló szellem követeléseit, vagy felteszik a gyakran tabut tartalmazó kérdéseiket (Kennedy 2005:212, Tefferá 2016:448).

A *zār* zenészek és a vezetők nagy része fekete rabszolga leszármazott, nem csak Szudánban és Egyiptomban, de a Közel-kelet más területein is (Hadidi 2016:66). A *zār* közösségekben ők is és a hátrányos helyzetű nők is megkapják a lehetőséget arra, amit a hagyományos társadalmak hatalmi struktúráiban nehezen érnek el. Ha például valakiből *šayh* vagy *šayha* válik, akkor egyrésztől egyfajta tekintélyhez jut és elnyeri az emberek tiszteletét, másrésztől gazdasági helyzete is javul.

³⁹A helyszín (*al-makān*), annak megfelelő beállítása, a kellemes és biztonságos atmoszféra segíti az egyént a társadalom által generált gátlások levetkezésében.

3.4. Az áldozat (*dibh*)

Egy *zār* szertartás záró mozzanata általában az állatáldozás (Natvig 209-210). Hogy milyen állatot áldoznak, az a beteg anyagi helyzetétől függ, de a rituálé időtartama is befolyásolhatja azt. Előfordul, hogy egy egyhetes szertartás során a résztvevők minden páratlan számú napon áldoznak (Hadidi 2015:51). Az áldozati állatot a beteg és a vendégei együtt fogyasztják el. A cél, hogy teljesítsék a szellemek sajátos igényeit.

‘Ulaymī azt írja, hogy az áldozatot (*dibh*) az extázist követő hajnalban szolgálják fel, miután a szellem már megjelent a transzállapot alatt és elmondta követeléseit (‘Ulaymī, *az-Zār*, 42-43). Minden áldozati állatot szín szerint egy adott szellemhez társítanak.⁴⁰ Az állatot mielőtt levágják, füstölővel illatosítják (*tabhīr*) és helyenként táncolnak is vele⁴¹, majd muszlim szokás szerint, Mekka felé fordítva áldozzák fel (Darmody 2001:27), vérének egy tálba⁴² gyűjtik, amelyet közvetlenül az állat nyaka alá helyeznek.⁴³ Szokás volt az állat vérének meginni, azonban ma már ez a mozzanat – mint írja ‘Ulaymī – kimarad, csupán néhány cseppet cseppentenek a menyasszony homlokára és fehér ruhájára (‘Ulaymī, *az-Zār*, 43). Utóbbi mozzanatot a *zār*-ban *tazfīr*-nek hívják (‘Ulaymī, *az-Zār*, 43). A kutató úgy gondolja, hogy az, amit Sir James G. Frazer⁴⁴ az áldozatokról írt, közvetlenül alkalmazható a *zāri* áldozásra is és arra a kérdésre, hogy mi lehet az áldozat bemutatásának értelme. A testek és ruházat vérrel való bekenésének jelentésére ‘Ulaymī két elméletet hoz válaszul, Frazerre hivatkozva. Az egyik elmélet a büntetés elmélete (*naẓariyyat al-ġazā*), miszerint aki a szerződést megszegi, úgy végzi, mint az áldozat. A másik elmélet a szakrális titok (*as-sirr al-muqaddas*), vagy más névvel purifikációs elmélet (*naẓariyyat at-taḥīr*) (‘Ulaymī, *az-Zār*, 43).

⁴⁰Például Yāwra bej kedvenc színe a vörös, így a neki szánt áldozat színe mindig vörös (Hadidi 2016:139).

⁴¹Szudánban az állat lábait és homlokát hennával festik meg majd egy fehér lepellel takarják le (al-Shahi 1984:34).

⁴²A tálba amuletteket helyeznek, hogy azokat is teljesen bevonja a vér (Darmody 2001:27).

⁴³Az alábbi videóban 16:40 és 18:00 perc között két *gnawa* szertartás látható, Marokkóban:

<https://www.youtube.com/watch?v=aaDEiC-JEew>

A korábbi, 1969-es felvételen a megszállt megitta a vért (17:52), míg a későbbi felvételen a résztvevők meghátráltak ettől (17:16). A narrátor elmondja, hogy a szokás változásában szerepet játszhattak az iszlám jogban képzett muszlim tudósok.

⁴⁴Lsd. bővebben: Frazer, James George. *Folklore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion, Legend and Law*. New York: Hart, 1975. Az ószövetségben Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy áldozzon fel egy három éves tehenet, egy három éves juhot, egy három éves kost, egy gerlicét és egy galambot.

A *zār*ban a megszállt egyén kezdi a lakomát, aki a szellemmel kötött szerződés megerősítése érdekében a *šayh/a* előtt megeszi az áldozat máját (‘Ulaymī, *az-Zār*, 44). Omdurmanban az állat nyelvét, agyát, füleit és nyakát fogyasztja el a beteg (Zenkovsky 1950:71), majd miután mindenki evett az ételből, a csontokat gondosan összegyűjtik, hogy aztán azt később a Nílusba dobják a megmaradt hennával és édességekkel együtt, mert úgy vélik a folyót szellemek lakják (*ahl al-baḥr*, ‘a folyó népe’) (al-Shahi 1984:34 és Zenkovsky 1950:72).

Az áldozatot tehát nem Allahnak, hanem a dzsinneknek mutatják be (aš-Šarīf, 2001, *az-Zār*, 87).⁴⁵ Ezért van az, hogy aki az állatot megöli, a szájába vesz egy pénzérmét, kávébabot vagy cukrot, hogy véletlenül se mondja el a baszmalát (*basmala/tasmiyya*)⁴⁶ vagy említse meg Isten nevét (Zenkovsky 1950:71 és al-Shahi 1984:34). Úgy tartják, hogy azzal *Allāh* közbeavatkozna, a szellem nem elégülne ki és a szerződés lényegét vesztené (al-Shahi 1984:34).

Ami a vérivást illeti, azt az iszlám vallás tiltja (*ḥarām*). Ezzel kapcsolatban egyértelmű parancsot olvashatunk a Józsiágok szúrájában (*Sūrat al-An ‘ām*) (6:145):

„Mondd: »Abban, ami kinyilatkoztatott nékem, nem találok semmi olyat, ami tiltva (*muharram*) lenne az embereknek étkezési célra, kivéve a döghúst vagy a kiömlő vért (*damm masfūḥ*), vagy a disznóhúst – mert ezek bizony tisztátlanok –, vagy a nem Istennek szentelt (*uhilla li-ḡayr illāhi bihi*) bűnös áldozati felajánlást. Ha azonban valakit az éhség kényszerít, és nem a vágyait hajszolja, és nem is kihágásra vágyik, lám, arra nézve a te Urad az Elnéző, az Irgalmas.«⁴⁷

Bár ‘Ulaymī azt állítja, hogy a szokás már nem képezi a rituálé részét, a szudáni *zār*ról készült forrásokban az olvasható, hogy a vért parfümmel és/vagy vízzel, hennával és szegfűszeggel keverik össze, amit aztán megitatnak a beteggel (Kennedy 2005:210 és al-Shahi 1984:34). Felmerül a kérdés, hogy vajon miért és mikor hagyhatták el a vérivás szokását Egyiptomban és ez a változás mennyiben kapcsolható össze az ortodox iszlám követői által a szertartás gyakorlóira mért támadásokkal (ld.: 6.1. fejezet)? A kérdés további vizsgálódásra ad okot, de jelen szakdolgozatnak nem célja, hogy megpróbáljon választ adni.

⁴⁵Karma aš-Šarīf az alábbi könyvre hivatkozik, amikor a *zār* során végrehajtott állatáldozást vizsgálja: Mubārak b. Muḥammad al-Mīlī, *Risālat aš-šark wa mazāhirihi*. Riyadh, 1945.

⁴⁶*Bismillāhi r-rahmāni r-rahīm*: a könyörületes és irgalmas Isten nevében.

⁴⁷Baranyi, Tibor Imre. *Szent Korán*. Debrecen: Kvintesszencia Kiadó, 2019.

3.5. A zene, az ének és a tánc

1998-ban Darmodynak adott személyes interjújában Hadidi azt feltételezte, hogy körülbelül 20 év múlva, azaz ma már nem lesznek hozzáértő női *zār* zenészek, akik a tradíciót továbbörökítik és fenntartják (Darmody 2001:24). 2021 nyarán szerencsém volt egy *zār* zenészek által tartott koncertet meghallgatni Kairó *Sa'ad Zaglūl* negyedében, a *Makān* nevezetű Kulturális Központban, ahol a női zenészek valóban mind 40-50 év körüliek vagy annál idősebbek voltak. Az egyetlen fiatalabb tagja a csoportosulásnak, egy *nayen* játszó 35 év körüli férfi volt. Hadidi az interjújában elmondta Darmodynak, hogy a fiatalabb nők nem érdekeltek a *zār* zenéjének elsajátításában és inkább a serdülőkorban lévő fiúgyermek azok, akiket az idősebb férfi zenészek még kiképeznek (Darmody 2001:24). Itt megjegyezném, hogy a korábban létező zenei csoportosulások közül egy, a *rangū* néven ismert együttes mára valóban kihalt ('Ulaymī, *az-Zār*, 111).

Timkehet Teffera joggal idézi Laurine Easler írását, amelyben Laurine megjegyzi, hogy a *zār* zenéjének vizsgálata és az arról készült tudományos írások száma jelentéktelen, annak ellenére, hogy a transzállapot elérésének egyik legfontosabb eszköze a zene⁴⁸ (Teffera 2016:444), illetve megjegyzi, hogy Egyiptomban a *zārt daqqan* (dobszó) is szokás nevezni.

I. ábra

A kép 2021. július 21-én készült Kairó *Sa'ad Zaglūl* negyedében. Középen feketében a *Rayyisa* énekel, mögötte négy női, jobb és bal oldalán egy-egy férfi dobos látható.

⁴⁸ „A zene nem csupán táplálék a léleknek, de gyógyszer is a testnek” (*al-Mūsīqā laysat faqat ġidā' lil-rūh bal šifā' lil-ġasad*) – tartja az arab közmondás (Kennedy 2005:20).

2.ábra

A *Mazaher* nevezetű együttes fiatal férfi tagja a kép jobb oldalán neyen játszik.

3.ábra

Középen látható a pengetős hangszer, a *tambara*. A két szélső férfi (balra feketében és jobbra fehérben) pedig a *manğūr* nevezetű csörgő hangszerre helyezi kezeit, felkészülve a zenélésre.

A *zār* zenéje népi (*ša biyya*) zene, amelynek a két elsődleges alkotóeleme a melódia (*lahn*) és a ritmus (*īqāʿ*) ('Ulaymī, *az-Zār*, 111). Minden szellemnek megvan a maga ritmusa ('Ulaymī, *az-Zār*, 111). Az alábbiakban 'Ulaymīra hivatkozva röviden bemutatom a korábban említett három zenei csoportosulást. A *sa ʿidī* együttes kizárólagosan női tagokból áll, akik általában valamilyen dobon zenélnek és egyikőjük, a vezető (*ra ʿīsa/rayyisa*) énekel ('Ulaymī, *az-Zār*, 112). A leghíresebb ütemeik (*daqqa*) között szerepelnek a *māmāt*, *māmā as-sulṭān*, *māmā al-a ʿgbān*, *Rūmī Nağdī*, *šaydar* és az *Abū Danfa* nevezetű zenei ütemek ('Ulaymī, *az-Zār*, 112). A *sūdānī* vagy más néven a *ṭambara* csoport már vegyes nemű, egyaránt vannak női és férfi tagjai is, akik szudáni vagy núbiai gyökerekkel rendelkeznek és általában a nők azok, akik a dobokon játszanak ('Ulaymī, *az-Zār*, 112). A dobokon kívül itt még mindenképpen megemlítendő a *ṭambara* nevezetű hangszer, amelyről a csoport az elnevezését kapta illetve a *manğūr*⁴⁹, amely állati eredetű szaruból készül és a zenész a derekára kötve, a dereka mozgásával játszik rajta. A *sūdānī* csoport leghíresebb zenei ütemei: *Yāwra*, *Rūkša*, *as-Sulṭān* és *Salīla* ('Ulaymī, *az-Zār*, 113). A harmadik zenei csoportosulás az *Abū al-Ġayṭ* vagy más néven *gayṭāniyya*, a *qalyūbiyyai* šayḥ Ḥasan Abū al-Ġayṭ után kapta a nevét és a zenekar a próféta dicsőítésére összpontosít a dalaiban ('Ulaymī, *az-Zār*, 113). A csoport körülbelül 12 tagból áll, a beteg anyagi helyzetétől függően. 2021 nyarán a kairói tartózkodásom alatt egy pénteki napon a *gayṭāniyya* együttes zenészei biztosították a zenét egy *zār* szertartáshoz, de miután a 12 zenész fejenként 200 *ginehet* (egyiptomi fontot) kért el, jobb lehetőség reményében a rituálén nem vettem részt.

Az alábbiakban az egyik leghíresebb *zār* dal dalszövege⁵⁰, a *Yāwra*⁵¹ szellemnek szóló ének következik ('Ulaymī, *az-Zār*, 83-84). A *rayyisa* és *al-mağmūʿa*, azaz az énekesnő vs. többi jelenlévő hívó-feleletadó, párbeszédés stílusban éneklük a dalt:

⁴⁹Lsd.: 3. ábra.

⁵⁰Köszönöm Saber el-Adlynak, hogy segítséget nyújtott számomra a dalszöveg fordításában és értelmezésében.

⁵¹Perzsa eredetű szó. Az egyiptomi nyelv a török *yaver* szóból vette át. Az oszmán-török hadseregben a *yaver* az a személy volt, aki magas rangú tisztviselőket vagy szultánokat és vezíreket segített a munkájukban. Egyiptomban sokáig a különféle katonatisztek töltötték be a legmagasabb pozíciókat.

al-mağmū`a: Yāwra bej⁵², Yāwra.. Szép bej
ar-rayyisa: *Yafajába*⁵³ öltözött Yāwra.. jól áll rajta, bej
al-mağmū`a: Yāwra bej, Yāwra.. Béke reád, bej
ar-rayyisa: Édes illat (jön) felőled Yāwra.. bej,bej
al-mağmū`a: Yāwra, Yāwra, mondd meg nekem.. mit tegyek, bej?
ar-rayyisa: Elkészítették a büfét⁵⁴ Yāwra.. rajta van az ital, bej
al-mağmū`a: Ah, Yāwra bej, Yāwra.. sötét bőrű bej
ar-rayyisa: Az aranyozott gyűrű, Yāwra..belevésve a neved, bej
al-mağmū`a: Ah, Yāwra, Yāwra.. mondd meg nekem mit tegyek, bej?
ar-rayyisa: A vágy hozzávet engem, bej
al-mağmū`a: Ah, Yāwra, Yāwra.. mondd meg nekem mit tegyek, bej?
ar-rayyisa: Felöltötte *ṭarbūšāt* Yāwra.. jól áll rajta, bej
al-mağmū`a: Ah, Yāwra, Yāwra.. mondd meg nekem mit tegyek, bej?
ar-rayyisa: A szerelmed [nyila] elért engem.. Yāwra.. és én mit tegyek, bej?
al-mağmū`a: Yāwra bej, Yāwra..mondd meg nekem mit tegyek, bej?
ar-rayyisa: Sötét bőrű Yāwram⁵⁵.. szép bej.. bej
al-mağmū`a: Yāwra bej, Yāwra.. mondd meg nekem, mondd meg mit tegyek?
ar-rayyisa: Részeg és éber Yāwra.. a büfén, bej..
al-mağmū`a: Yāwra bej, Yāwra..mondd meg nekem mit tegyek, bej?
ar-rayyisa: Részeg és éber.. a büfében, ó bej..
al-mağmū`a: Yāwra bej, Yāwra..mondd meg nekem mit tegyek, bej?
ar-rayyisa: Játssz, drágám

⁵²A bej szó szintén török hatásra került bele az egyiptomi nyelvjárásra. A dalban való gyakori ismétlődése a ritmus megtartására szolgál. A ritmus egy egyiptomi gyereksíró népdalból van.

⁵³*al-Yāfa*: jelentése ismeretlen. Lehetséges, hogy az arab qfw gyökből ered és nem ruhadarabot jelöl. A szó etimológiája további kutatást igényel.

⁵⁴Az énekekben mindennapos párbeszéddek (*ḥitāb al-ḥayāt al-yawmiyya*) figyelhetőek meg. A büfé és az ital tipikus kávéházi kifejezések, ugyanúgy, mint az *al-mašārīb`alayya* vagy *al-mašrūb`alayya* (én fizetek, én látlak vendégül). Utóbbi egyes szám harmadik személyű ragozásában fordul elő, ugyanebben a sorban, de a kifejezésnek lehet egy második értelmezése is. *al-Mašrūb alayhi* (rajta van az ital) utalhat a szellemnek előkészített székre is (*kursī*).

⁵⁵A barna bőrű (*asmar*) jelző `Abd al-Ḥalīm Ḥāfīz (1929-1977) *Asmar yā Asmarāny* című slágeréből kerülhetett át a *zār* dalba. A dal elérési linkje: <https://www.youtube.com/watch?v=5V0Naol86BE>

al-mağmū`a: Ó, [te] henna⁵⁶ ág
ar-rayyisa: Sötét bőrúm
al-mağmū`a: Ó, [te] henna ág
ar-rayyisa: Részeg és éber
al-mağmū`a: Ó, [te] henna ág
ar-rayyisa: Elért a vágy
al-mağmū`a: Ó, [te] henna ág
ar-rayyisa: Festett⁵⁷ szemeid
al-mağmū`a: Ó, [te] henna ág
ar-rayyisa: Én és a vágy elért
al-mağmū`a: Ó, [te] henna ág
ar-rayyisa: Ah, sötét bőrű és drága
al-mağmū`a: Ó, [te] henna ág
ar-rayyisa: Yāwra bej, Yāwra
al-mağmū`a: Yāwra bej, Yāwra
ar-rayyisa: Szép Yāwra bej, Yāwra
al-mağmū`a: Yāwra bej, Yāwra
ar-rayyisa: Béke reád Bej.
al-mağmū`a: Yāwra bej, Yāwra.

A *zār* dalok magukban hordozzák a helyi kultúrát és történelmet, szövegeikből sok információ kinyerhető, tanulmányozásuk azonban összetett és terepgyakorlatot igényel. Bizonyos szavak, kifejezések jelentésére és a dalok mondanivalójára egy-egy *šayha* vagy *kodya* tudna kielégítő választ adni, a szótárak ilyenkor gyakran már nem elegendőek, nem segítik tovább a kutatót.

Ami a *zār* dalokról általánosságban elmondható az az, hogy a dalszövegekben gyakran pozitív jelzőkkel illetik a megszálló szellemet és gyönyörű képet festenek róla (Teffera 2016:449). A dalokat többnyire taps, dobolás és tánc kíséri, a szövegek pedig ciklikusan ismétlődnek. Előfordul, hogy egy dal akár 30 percig is eltart, amely közben a beteg a táncmozgásokon (*tafqīr*) keresztül igyekszik elérni, hogy az őt megszállt szellem megjelenjen

⁵⁶Hasonlat. Hajlékony, vékony, kecses és szép, mint a hennacserje ága.

⁵⁷Jelentheti a kohlozott, kohllal festett szempárt, de utalhat a szemfehérje és a fekete szempillák közötti kontrasztra is.

és elmondja követeléseit (Hadidi 2016-54-56). A zene és a táncmozgás tehát fontos elemei a szertartásnak, egyfajta eszköz arra, hogy a beteg elérje a transzállapotot. A *zār* zenéjét úgy improvizálják, hogy az megfeleljen a beteg igényeinek, de úgy tartják, hogy a kezelés csak akkor működik maradéktalanul, ha a beteg rendelkezik az őszinteség, a tisztaság és a nagylelkűség tulajdonságaival (Hadidi 2016:2).

3.6. *Ruházat (malābis), ékszerek, amulettek (ḥiḡāb) és egyéb kiegészítők (illatok)*

A különböző ruhák, az ékszerek, az amulettek és az illatok mind-mind fontos szerepet játszanak abban, hogy a megszálló szellem megfelelően kielégüljön és ideiglenes békét kössön a beteggel.

A *zār* rituálékon a megfelelő ruházat viselése elsődleges szerepet kap, enélkül a szertartás nem tartható meg. Minden szellemnek megvan a maga preferált ruhája, az ahhoz tartozó ékszerrel (‘Ulaymī, *az-Zār*, 129) és a különböző viseletek színe, típusa stb. meg kell, hogy feleljen a megszálló szellem/szellemek igényeinek. Fontos, hogy a vendégek színes, ünnepélyes ruhákban jelenjenek meg, de a már korábban említett különböző *zār* csoportosulások (*sa ‘īdī*, *sūdānī*, *ḡaytāniyya*) között a ruházatot illetően eltérések vannak, ahogyan azt ‘Ulaymī részletesen leírja az egyiptomi *zār*ról szóló könyvében. ‘Ulaymī a három különböző *zār* csoportosulásnál megfigyelhető viseletet jellemzi, amelyek közül a *sa ‘īdī* együttes a feketét preferálja, a *sūdānī* csoport tagjai szudáni ruhákat vesznek fel, – amiről a szerző azt valószínűsíti, hogy talán a szudáni identitásuk megerősítése érdekében teszik ezt – az *abū ḡayt* tagjai pedig többnyire fehér *ḡallābiyyat*, zöld *ṭarbūšt* és zöld mellényt viselnek, kiegészítőjük pedig a fehér színű zászló, amelyre zöld színnel vallásos szövegek kerülnek (‘Ulaymī, *az-Zār*, 129-130).

A menyasszony, azaz a beteg többször átöltözhet egy-egy szertartás alkalmával. Az interneten található videókban megfigyelhető, ahogyan a páciens a rituálé előrehaladtával és a zene ritmusának váltakozásával váltogatja ruháit⁵⁸. A *sa ‘īdī* csoportosulás betegének

⁵⁸A szudáni zárról készült rövid dokumentumfilm elérési linkje:

<https://www.youtube.com/watch?v=XROnOoMQxaQ>

A videóban a beteg a 14-16. perc elmondja, hogy melyik szellem milyen ruha viselését kívánja tőle. Az etióp szellemek például piros ruhát, ‘Abd al-Qādir al-Ġaylānī fehéret, Dūdū Mike, az egyik etióp szellem egy kheki kosztümöt és egy pisztolyt kért. A férfii szellemek után a női szellemek által megkövetelt ruhákat sorolja tovább:

legfontosabb ruhadarabja a fehér *ġallābiyya*, amit a rituálé alatt az áldozati állat vérével jelölnek meg, de a *sūdānī* csoport menyasszonya világoskék köpenyt, a *ġayṭāniyya* esetében pedig zöld *ġallābiyyat* visel a beteg, a szellemmel kötött békét szimbolizálva ('Ulaymī, *az-Zār*, 130). 'Ulaymī nyolc pontban foglalja össze a ruhák vizsgálatából levont következtetéseit. Megállapítja, hogy a ruhák és a szellemek jellemvonásai között kapcsolat van és például elárulhatja egy-egy kiegészítő vagy ruhadarab az adott szellem ízlését, hajlamait, korát, társadalmi és gazdasági helyzetét illetve megjegyzi a zene, a ritmus és a ruhák közötti kapcsolat jelenlétét ('Ulaymī, *az-Zār*, 133).

A ruhák mellett hangsúlyos szerepet kap, különösképpen Egyiptomban a különféle amulettek viselése. Az amulettekről úgy tartják, hogy viselőjét megóvják az ártó szellemektől. „Az amulett olyan, a tulajdonosának esztétikailag tetszetős tárgy, amelybe mágikus védelemmel, biztonsággal és szerencsével kapcsolatos erőket és hiedelmeket vetítenek. Ez a személyes amulett a testhez közel viselve a kényelem és a jólét érzését nyújtja viselőjének, és ha ékszerként hordják, akkor az valamilyen formában lehet felfüggesztve, beillesztve, varrva vagy rögzítve a testhez. Az amulettek számos természetes anyagból, többek között kőből, csontból, fogakból, kagylóból, fából, rostból és különböző fémekből készülhetnek.” – írja Lynette Darmody (Darmody 2001:32), aki éveken át kutatta Egyiptomban a *zārt* és különösképpen az amulettekre fókuszált. 2001-ben írt mesterszakos szakdolgozatában tette közzé a 200 darabból álló amulettgyűjteményét, gazdagon annotálva azt az adott ezüst amulett által reprezentált szellem nevével, az amulett fémjelzésével – amelyből többek között a gyártási dátum is megállapítható – és fizikai tulajdonságaival, továbbá kategóriákat állított fel az amuletteken identifikált szellemek összességéről. Foglalkozás, vallás, származás és a szellemek közötti családi kapcsolatok alapján rendezte őket (Darmody 2001:31). A *zār* amulettek között szerepelnek nyakláncok, karkötők, bokaláncok, érmék és gyűrűk, amelyekbe gyakran valamilyen vallásos írást vésnek, például azt, hogy *māšā'Allāh* vagy Isten nevét (*Allāh*), de nagyon népszerű a Korán 2. szúrájának 255. ájája is, a Trónvers (*Āyat al-Kursī*) (Darmody 2001:34). A Darmody szakdolgozatában tárgyalt amulettek a *zār* XX. század eleji fénykoráról és a század végi megváltozott szerepéről tanúskodnak, a műben megállapított ismeretek kiváló hivatkozási alapként szolgálnak az egyiptomi *zār*hoz kötődő társadalmi információkról.

Ḥaḍra, 'Abd al-Qādir al-Ġaylānī lánya zöld, Luliyya piros, a többiek pedig *šabbālt* (aranyozott hajdísz) kértek. A beteg minden darabot sikeresen beszerezett és a videón látszik, ahogy ezeket egymás után sorra fel is veszi.

A ruhákon és az amuletteken túl, óriási hangsúlyt kap egy-egy rituálé alkalmával a különböző illatok, illatkeverékek alkalmazása. Nem csak a beteget, de a vendégeket és az állatáldozatot is füstölővel járvák körül, amelyre a *tabhūr* kifejezést használják. A különböző szellemeket különböző füstölőkombinációkkal lehet megidézni (Kenyon 2012:83). Még nem olvastam és nem láttam olyan XX-XIX. századi szertartást, ahol a résztvevők vagy a *šayh/šayha* ne használt volna valamiféle illatanyagot, erről készült tudományos írást azonban aligha lehet olvasni. Vajon mi lehet az értelme a szagoknak, illatoknak a rítus során és miért játszanak olyan fontos szerepet, hogy például Szudánban egy *zār* vezető nem lehet vezető anélkül, hogy meglenne a saját illatszereket tartalmazó doboza (*al-‘ilba*)⁵⁹ (Kenyon 2012:11-12)? A kérdésre Zsom Dorottya, jelen dolgozat témavezetője adta meg a választ: „A mágikus kézikönyvekben a középkortól kezdve minden szertartásnak, vagy varázslásnak fontos kiegészítője a füstölő. Ez alapvetően az adott szellemnek bemutatott illatáldozat.”

A *zār* közösség résztvevőit és a szellemeket a rituálé helyszínén füstölővel fogadják. A nők egy csekély összeget fizetnek azért, hogy a füstöt belélegezhessék illetve, hogy a szertartásvezető alaposan körbejárja őket a füstölőtartállyal (Kenyon 2012:83), így bőrük, ruhájuk és hajuk magába szívja az illatot. Az egyiptomi *zār* során alkalmazott növényekről nem találtam információt, de a legkedveltebb szudáni illatok az alábbiak: *murr hiġāzī* (colocynth), *lubān ġāwī* (benzoin), *‘araq sūs* (licorice gyökér), *muštakī* (mastiche), *šandal* (szantálfa), *bitt aš-Šūdān* (szó szerint: Szudán lánya), *maḥlabiyya* (Prunus Mahaleb)⁶⁰ (al-Shahi 1984:32). A szaglás akárcsak az ízlelés, kémiai úton képes az ingereket felfogni és közvetíteni a központi idegrendszer számára (Fonyó 2011:840-843). Attól függően, hogy milyen illatanyag jut a szervezetbe, az emberi test annak függvényében képes hormonokat termelni. A hormontermelés a viselkedésünkkel van szoros összefüggésben. Amíg az egyik illat megnyugtat és nem készlet hirtelen mozdulatokra, addig a másik felélénkít és kiélesednek tőle az érzékszerveink, harsányabbak leszünk (Fonyó 2011:840). Így egy füstölő illatának hatására lehet, hogy például felélénkül az egyén, megnő a koncentrációképesége, kiélesednek az érzékszervei és még inkább képes hirtelen interakciókat létesíteni például a rítusban résztvevő társaival. Ez pedig ahhoz vezethet, hogy a szociális háló erősödik a résztvevők között. A mérleg másik oldala pedig a nyugtató hatású illat, aminek hatására beindul a

⁵⁹A doboz nem csak a különféle füstölőket és a füstölőtartályt tartalmazza, de a *šayh/šayha*hoz kapcsolódó identitást, hatalmat és tudást is szimbolizálja (Kenyon 2012:12).

⁶⁰Sajmeggy.

paraszimpatikus idegrendszer, ezzel együtt pedig a belső szerveké és az emésztésé lesz a főszerep tehát, az olyan folyamatoké amelyek elősegítik a belső szervek működéseit.

A rituálé során alkalmazott illatok bonyolult és összetett neurobiológiai folyamatokkal kapcsolódnak össze, amelyek hatással lehetnek egy-egy rituálé kimenetelére, vagy akár a páciens gyógyulási folyamatára. A témához kapcsolódó megannyi kérdés megválaszolásához további adatgyűjtés és kutatás szükséges.

Pszichológiai, társadalmi és kulturális tanulmányok a zārról

A XIX. század óta sokféle tanulmány és leírás készült a *zārról*, de ezek között számos olyan írás is van, amelyek egyszerűen ignorálják a *zār* komplexitását és sokoldalúságát, előtérbe helyezve annak gyógyító hatásait.⁶¹ Nem céлом a *zārt* csupán a terápiás funkcióira redukálni, ugyanakkor fontosnak és elkerülhetetlennek tartom ebből a szemszögből való megvizsgálását, szem előtt tartva az egyéb szociális és kulturális vonatkozásokat.

Számos tanulmány megerősíti a kultúra fontosságát a személyiségtípusok meghatározásában, különösen a hagyományos társadalmakban (aṣ-Ṣāfi, *az-Zār*, 13). Ezekben a társadalmakban különféle népgyógyászati gyakorlatok segíthetnek megteremteni a szükséges egyensúlyt a személyiségtípusok és a helyi kulturális elemek között, ezért fontos, hogy a kulturális komponenst lényeges összetevőnek tekintsük akkor, amikor a *zārt*, mint társadalmi és pszichológiai jelenséget elemezzük (aṣ-Ṣāfi, *az-Zār*, 13).

4.1. A zār szellemek által okozott betegségek és tünetek

A világ számos területén kialakultak különböző gyógyító rituálék, amelyek az ártó szellemek kiűzésére vagy megbékítésére fókuszálnak, hogy az egyén visszanyerje lelki és/vagy fizikai egészségét. Ezek a gyógyító rituálék és a *zār* hasonlóságokat mutatnak, erőteljes gyógyászati tulajdonságokkal rendelkezve (Kennedy 2005:203).

Bár a muszlimok úgy tartják, hogy Isten az egyetlen hatalom és csakis az ő akaratán múlik az, hogy az egyén felépül-e a betegségéből vagy sem, mégsem biztos, hogy az egyén nem próbálkozik-e meg különféle praktikák alkalmazásával.⁶² Gyakori, hogy a betegek vallási embereket keresnek meg, hogy tanácsot és segítséget kérjenek tőlük, varázslóhoz mennek vagy

⁶¹Sokáig a *zārra* egyfajta mentális betegséggként tekintettek, ahogy az a 2.1.2.-es fejezetben, Christiaan Snouck Hurgronje leírásában is olvasható.

⁶²Erről a nézőpontról beszél egy marokkói interjúalany, aki a nyugat-afrikai megszállottsági rituáléről, a *gnawaról* mesél. A videó elérési linkje: <https://www.youtube.com/watch?v=aaDEiC-JEew>

A videóban (16:15) az interjúalany elmondja, hogy Isten az, aki gyógyít.

meglátogatják egy Istenhez közel álló szent sírját, de ma már sokan egyszerűen csak orvoshoz mennek, bízva a modern orvoslás nyújtotta eszközökben (al-Shahi 1984:29). Kennedy és al-Shahi úgy véli, hogy a *zār*ra leginkább akkor kerül sor, ha a gyógyítás egyéb lehetőségeit kizárták (al-Shahi 1984:29, Kennedy 2005:203). A *zār* tehát lehet egy opció, egy alternatíva, de nem minden problémára alkalmazható. Winklernél⁶³ olvasni, hogy *al-Barāhmaban*⁶⁴ egy nagypapa azzal vádolta meg az unokalányát, hogy megszállta őt egy *zār* szellem (Winkler 2009:98). ‘Abd ar-Rāḏī, a helyi gyógyító – akit rendszeresen szellemek szálltak meg és akihez a környékeliek tanácsért jártak – azonban azt mondta a nagyapának, hogy ez nem igaz, nem *zār* szellem szállta meg a lányt és azt tanácsolta az öregembernek – a lány halott apjának szellemének nevében –, hogy adja oda a lánynak az ígért földet és a fél tehenet, hogy a lány végre férjhez mehessen (Winkler 2009:98-99). Egy gyászoló anya esetéről is olvasni Winkler könyvében (Winkler 2009:46). Az anyának a sok sírástól begyulladtak a szemei, ezért egy *zārt* rendeztek neki, de az nem segített rajta (Winkler 2009:46). Később megállapították, hogy valójában nem szállta meg őt *zār* szellem és nem a *zār* volt számára a legmegfelelőbb gyógymód (Winkler 2009:46). Végül egy médium gyógyította meg (Winkler 2009:46).

Azokban a társadalmakban, amelyekben a *zār* jelen van, vannak bizonyos tünetek, tünetegyüttesek és pszichoszomatikus betegségek, amelyekről úgy vélik, hogy azokat a *zār* szellemek okozzák és amelyeket csak speciális eszközökkel lehet meggyógyítani. A tünet lehet egy szokványos fejfájás (*ṣudā*‘) vagy láz (*ḥummā*), de a nők esetében gyakoriak a vérzési panaszok (*naẓīf*) (al-Shahi 1984:31), a hisztéria, a depresszió (*ikṭi’āb*) (aṣ-Ṣāfī, *az-Zār*, 11), a felgyorsult szívverés, az aggodalom, a szorongás, az ájulás és a szédülés, a félelem-érzet, a különféle nemi és húgyúti panaszok, a paralízis, a hasmenés, az epilepszia, a különböző szembetegségek, az étvágytalanság, a remegés, a légzési nehézségek és így tovább (Constantinides 1985:689). A lelki és testi tüneteket nehéz egymástól egyértelműen elkülöníteni, de látható, hogy a felsorolt szimptomák között vannak fiziológiai panaszok is. Általánosságban mégis úgy gondolják, hogy a *zār* közösség tagjai pszichikai nehézségekkel küzdenek.

A gyógyuláshoz vezető út és a *zār* szertartás folyamata gyakran traumatikus. A megszállottat a kimerültség állapotába taszíthatja,⁶⁵ ennek ellenére valós előnyei vannak. A *zār*

⁶³Hans Winkler (1900-1945) az 1930-as években, Felső-Egyiptomban gyűjtött adatokat.

⁶⁴Felső-Egyiptom *Qifī* tartományának egy Nílus menti települése.

⁶⁵Annak ellenére, hogy számos változata van a *zār* szellemek általi megszállottságnak, a szertartás elsődleges fiziológiai és pszichológiai célja az ájulás elérése (‘Ulaymī, *az-Zār*, 49-50).

például megszakítja a rutinszerű élet egyhangúságát és alkalmat teremt arra, hogy a “menyasszony” a barátok és a rokonok figyelmének középpontjába kerüljön (Smith 2002). Ideális helyzetet biztosít az agresszív és szexuális feszültségek levezetésére (Kennedy 2005:211) és a nőknek a család pénzügyei feletti bizonyos fokú ellenőrzésre ad lehetőséget.⁶⁶ Bár a gyógyulások nem ritkák, sok nő hosszú ideig továbbra is megszállott marad. Gyakran hallani olyan nőkről, akik tartós szexuális kapcsolatot folytatnak a szellemekkel. Ez lehet hátrányos, mert megakadályozhatja őket a kívánt házasságban, de előnyükre is válhat, ha valamilyen oknál fogva nem akarnak megházasodni. Az is előfordul, hogy a már házas nők így próbálják távol tartani maguktól férjeiket. A védekezési mechanizmusokon túl, a *zār* egyéb szükségleteket is kielégít (‘Ulaymī, *az-Zār*, 48-49). Például egy boldogtalan, házas életet élő nő, a szertartás során megkaphat olyan dolgokat, amelyeket a férje egyébként nem biztosít számára (‘Ulaymī, *az-Zār*, 48-49).

4.2. *A zār, mint pszichoterápia*

Sokan sokféleképpen próbálták már megmagyarázni és megérteni a *zār* rituálék hatékonyságát és gyógyító erejének titkát. Egy *šayḥa* egyszer azt mondta ‘Ulaymīnak, hogy a tévképzeteket (*wahm*) csakis tévképzetekkel lehet gyógyítani (‘Ulaymī, *az-Zār*, 48). ‘Ulaymī számára ez a mondat számos pszichológiai esetet megmagyarázott, ugyanakkor azt is fontosnak tartotta megjegyezni és szem előtt tartani, hogy a *zār* közösség tagjai nem betegként vagy örülként tekintenek egymásra, hanem úgy tartják, hogy ők maguk csupán fáradtak, szomorúak vagy

⁶⁶A híres antropológus Ioan Myrddin Lewis a XX. század második felében Szomáliában végzett terepgyakorlatot. *Az Ecstatic Religion: An Anthropological Study of Spirit Possession and Shamanism* c. könyvében megemlíti egy szomáli népmesét (Lewis 1971:78-79). A történet szerint egyszer egy tehetős hivatalnok felesége megbetegedett. A nőt meglátogatta egy *zār* szakértő, aki megállapította a betegség okát és meggyőzte a nőt arról, hogy – a gyógyulása érdekében – rendezzen egy költséges *zārt*. A nő így is tett. Fogta a férje összes pénzét és még aznap összehívta a környékbeli nőket, hogy megtartsák a szertartást. A férj ebédre hazament. Bentről dobszót hallott, de az ajtót zárva találta, így hát elment. Estére a beteg felépült és mikor a férje hazaért, elmagyarázta neki a történeteket, aki erre másnap összeszedte a felesége arany- és ezüstékszereit és varrógépét, azokat zálogba csapta majd összehívta a környékbeli szenteket. A nő a piacról hazaérve zárva találta az ajtót. Bentről éneklést hallott, így a szomszédokhoz ment. Mikor este ismét hazatért, a férj elmondta neki, hogy nagyon megbetegedett, ezért kénytelen volt áthívni a szenteket, hogy imádkozzanak érte. Sajnos mivel nem volt otthon készpénz, el kellett, hogy adja a varrógépet és az ékszereket – tette hozzá. A nő végül megígérte, hogy soha többé nem fog *zārt* rendezni, a férfi pedig, hogy többé nem a nő költségén fogja a szenteket vendégül látni (Lewis 1971:78-79).

gondolataik távol vannak ('Ulaymī, *az-Zār*, 48). 'Ulaymī végül arra a következtetésre jutott, hogy a *zār* csoportterápiaként tud működni, ahol a betegeket nem orvosok kezelik, hanem a résztvevők egymást gyógyítják, a gyógyítás egymás előtt zajlik ('Ulaymī, *az-Zār*, 49). A rituálé résztvevői mind "fáradtak"⁶⁷ és a viselkedése miatt senki nem szégyelli magát ('Ulaymī, *az-Zār*, 49).

A csoport támogató erejét nem csak 'Ulaymī hangsúlyozza. Az egyénre gyakorolt gyógyító hatásait John G. Kennedy is kiemeli, de önmagában nem tartja elegendőnek (Kennedy 2005:217-221). A *zār*, szemben a nyugati pszichoterápia racionálisabb példáival, hatékonyságát olyan érzelmi tényezőkből nyeri, mint a katarzisz, a szuggesztió, a hit és a csoportos támogatás (Kennedy 2005:217). „Ami a *zār* esetében kritikusként tűnik, az az, hogy ezek az érzelmi tényezők egymást erősítő mátrixban egyesülnek, ami az érzelmeket kivételesen magas szintre emeli (Kennedy 2005:217)” – írja Kennedy, majd részletesen kifejti ezeket a tényezőket, kiegészítve mindezt a *zār* szertartás során alkalmazott szimbólumokkal (Kennedy 2005:217-220). Ezek a szimbólumok segítenek az érzelmeik felerősítésében, a drámai kontextus – amelyben egy-egy szertartás megrendezésre kerül – pedig abban, hogy a résztvevők a különféle szerepeiket eljátszhassák (Kennedy 2005:221).

A *zār* szertartások során a betegek felszabadulnak a társadalmi normák és a szuperego által előírt korlátozások alól (Kennedy 2005:220). Ilyenkor olyan viselkedésminták is megengedettek, amelyek egyébként a hétköznapiakban nem. Egy angol szellem által megszállt muszlim nő például könnyen lehet, hogy cigarettázik és whiskyt fogyaszt a szertartás alatt, azonban cselekedete miatt nem vonják felelősségre. Úgy tekintenek rá, mint aki a megszállottság állapotában van és a szellem követeléseit teljesíteni. A *zār* tehát lehetővé teszi azokat a cselekedeteket, amelyeket egyébként a társadalom nem fogad el, de ez az állapot ideiglenes. A ceremónia után minden megy tovább a saját rendje szerint. A lényeg azonban gyógyulás, ami az egyén és a társadalom számára is egyaránt fontos.

⁶⁷ A *ta 'bān* (fáradt) kifejezés egy eufemizmus, amelyet Egyiptomban a betegre vonatkozóan használnak.

A zār gazdasági vonatkozásai

A gazdasági antropológia ma már az antropológia egyik ága, amely történelmi, földrajzi és kulturális értelemben próbálja megmagyarázni az ember gazdasági viselkedését. „Az antropológusokat a gazdasági élet és a kultúra más részei közötti kapcsolatok érdeklik. Ennek egyik jellemzője, hogy a kultúra meghatározza és formálja azokat a célokat, melyeket az egyének keresnek, és azokat az eszközöket is, amelyekkel elérhetik őket. A társadalmi és gazdasági rendszer kölcsönösen függ egymástól. A termelés megszervezésének módjai például kihatnak a család intézményére és a politikai rendszerre, ám ez fordítva is igaz: a különböző típusú politikai szerveződéseknek szintén vannak következményei a javak megtermelésének és elosztásának módozataiban (Bali 2005:33).” Az alábbi fejezetben csupán érintőlegesen kívánom ismertetni a *zār* gazdasági vonatkozásait. A rituálé költségeiről, a résztvevők szertartáshoz való anyagi hozzájárulásáról és a tehetős szertartásvezetőket ért kritikákról szólok, de nem célom a *zār* közösség tagjai, a társadalom és a gazdasági tényezők komoly és mélyreható vizsgálata.

A heti rendszerességgel megtartott nyilvános *zār* szertartások megfizethetőek, de egy privát *zār* már jóval költségesebb és mivel a szellem igényli a “menyasszonnyal” kötött szerződés állandó megújítását, igényeinek újbóli kielégítését, a folyamatos részvétel anyagilag nagyon is megterhelheti egy-egy család költségvetését (Darmody 2001:14). Az állatáldozaton, a ruházaton, az ékszereken, az italokon és a szertartáshoz szükséges egyéb kellékeken túl⁶⁸ a *šayh*nek vagy *šayhanak* és a zenészeknek is díjazást kell biztosítani.⁶⁹

⁶⁸Semmit sem szabad eladni vagy elajándékozni, amit a *zār*tal kapcsolatban használnak, egészen addig míg a tulajdonosa meg nem hal. A különböző ékszereket és ruhadarabokat viszont előfordul, hogy koldulással szerzik meg, de a kölcsönzés, kölcsönadás tilos (Zenkovsky 1950:68).

⁶⁹Sokan tönkreteszik magukat anyagilag, mert attól félnek, hogy ha nem engedelmessé válnak a szellemek követeléseinek, akkor meg lesznek büntetve (Teffera 2016:451, Klunzinger 1878:396).

A *zār* rituálék során a közösség tagjai az esküvőkön és születési ünnepeken adott ajándékokkal megegyező elvek szerint készpénzes támogatásokat (*nuqūṭ*)⁷⁰ adományoznak egymásnak, amelyek többfélék lehetnek, attól függően, hogy ki kinek, mikor, hogyan és milyen formában adja azt át (Hadidi 2016:25 és ‘Ulaymī, *az-Zār*, 53-54). A *nuqūṭ* négyféle különböző formát vehet fel, amelyek közül a legelsőre a rituálé kezdetekor (*fath al-‘ilba*) kerül sor, amikor a vezető az összes résztvevőt egyesével körbejárja füstölővel. A füstölésért járó összeget mindenkinek kötelessége a *šayḥ*nak megfizetni (‘Ulaymī, *az-Zār*, 53). A *nuqūṭ* egy másik formája az, amikor a nők egyike pénzt nyújt az éppen táncoló nő felé, úgy, hogy közben kezével körkörös mozdulatokat végez a táncoló nő feje felett. Ezt a pénzköteget az ujjcintányéron (*šāḡāt*) játszó zenész veszi el és gyűjti össze a többi nőtől is, aki a rituálé végétével az összegyűjtött pénzt átadja a zenészek vezetőjének, a vezető pedig saját meglátása szerint – nem egyenlően – szétosztja azt a zenészcsoporthoz (‘Ulaymī, *az-Zār*, 53). A *nuqūṭ* két másik változata közül az egyik az, amikor a résztvevők azért fizetnek a zenészeknek, hogy a saját szellemüknek kedvező zenét játsszák, a negyedik változatot pedig közvetlenül a menyasszony kezébe, vagyis a betegnek adják át. Utóbbi összeg igen magas lehet, olyannyira, hogy fedezheti akár a teljes szertartás költségeit (‘Ulaymī, *az-Zār*, 54). ‘Ulaymī megjegyzi, hogy nem minden esetben a megszálló szellemek kielégítése a cél, megrendezhetik az összejövetelt kifejezetten pénzgyűjtés céljából is (‘Ulaymī, *az-Zār*, 54). Andrea Rugh az 1970-es években folytatott kutatómunkát Kairó *Būlāq* negyedében, ahol az egyiptomi kopt keresztények és a muszlimok közötti interakciókat vizsgálta. Könyvében olvasható egy részlet egy általa megfigyelt *zār*ról, amelynek vezetője (*mu‘allima*) igencsak tehetős volt (Rugh 2016:172). Nem csak Rugh, Kennedy (Kennedy 2005:212) és egyéb szerzők (Klunzinger 1878:396, ‘Ulaymī, *az-Zār*, 45) is megemlíti, hogy a *zār* vezetői a presztízs mellett jelentős anyagi jövedelemre tesznek szert (Klunzinger 1878: 396). Emiatt gyakran éri támadás a *zār* vezetőit. A *zār* ellenzői ilyenkor azt állítják, hogy mesterségük gyakorlásában a *šayḥ/akat* csupán a pénz motiválja. Az igazsághoz azonban hozzátartozik az, hogy vannak akik önkéntesen, pénzbeli jutalmazás nélkül vállalják a hozzátartozóik gyógyítását (Hadidi 2016:46).⁷¹

⁷⁰ A *nuqūṭ* jelentése Egyiptomban: nászajándék a menyasszonynak (Wehr 1994:1165).

⁷¹ „Őket úgy nevezik, hogy *sheikh habaybo* [hn.] vagy *sheikhat habayebha* [nn.] (Hadidi 2016:46).”

A zār napjainkban

6.1. *A zārt ért kritikák*

A korábbi fejezetekben helyenként már megemlítettem, hogy a *zārt* gyakran érte támadás. Elfogadottsága mindig ellentmondásos volt. Kezdetben a politikai és vallásos szervek által érte kritika, majd az 1950-es évektől – a tömegtájékoztatási eszközök megjelenésével és elterjedésével – a média is rossz színben kezdte feltüntetni. Elterjedt a félelem, hogy a *zār* során fekete mágiát alkalmaznak s ez megakadályozta, hogy a *zārt* széles körben elfogadják. A *zār* megítélését a modern orvoslás előrehaladtával az orvosok szkepticizmusa tovább rontotta, de az ellenvélemények nem minden esetben voltak igazán erősek. Gyakori vád például az, hogy a *zār* gonosz szellemekkel áll kapcsolatban, s emiatt elítélendő. Ezt többnyire az ortodox iszlám követői állítják, de érvelésük gyenge, hiszen a Koránban számos példa található a dzsinnek létezéséről.

Az egyiptomi *zārról* készült egyik legelső feljegyzésben olvasható, hogy politikai hatalmak megpróbálták betiltani (Klunzinger 1878:395).⁷² Ugyanebből az időből, a XIX. század második feléből származik egy másik utalás, amely a *Ṭibb ar-Rukka* vagy más néven az *Old Wives Medicines* című könyvben található. A mű szerzője, ‘Abd ar-Raḥmān Ismā‘īl egyiptomi orvos volt, aki úgy vélte, hogy a dzsinnek különféle manifesztáció a hasis által okozott illúzióknak tudhatók be (Lebling 2010:152).⁷³ Robert Lebling szerint a *shabshaba*⁷⁴ szokása – amiről ‘Abd ar-Raḥmān Ismā‘īl ír – a *zār* egy szélsőséges verziója (Lebling 2010:153). Az orvos – bár nem vett részt ilyen rituálén – nőinformátorok beszámolóira hivatkozva részletes leírással szolgál a praktikáról, amelyhez a megcsalt feleségnek folyamodnak (Lebling 2010:153). A szertartás során hasissal kevert füstölőt égetnek, varázsigéket mondanak el és szellemek segítségét kérik abban, hogy a férj hűséges maradjon

⁷²Lsd. 13-14. old.

⁷³Robert Lebling a *shabshaba* szokásának tekintetében John Walker alábbi könyvére hivatkozik: Walker, John. *Folk medicine in Modern Egypt*. London, 1935.

⁷⁴‘Abd ar-Raḥmān Ismā‘īl a *shabshabat* az úgynevezett *ḥalb al-nuḡūm* (csillagok megfejtése) praktikájához hasonlítja és megjegyzi, hogy mindkét technikát szokás a mentális problémák kezelésére is alkalmazni, amelyek okozóinak a dzsinneket tartják (Lebling 152).

(Lebling 2010:153-154). A *shabshaba* jól példázza az egyiptomi mágia és a dzsinnek szoros kapcsolatát. A szokást azonban azért említettem meg, hogy az olvasó lássa a XIX. századi Egyiptom orvosának a különféle szellemeket idéző és/vagy kiengesztelő rituálékhoz való viszonyulását. ‘Abd ar-Raḥmān Ismā‘īl szerint ezeken a szertartásokon a szellemek a különféle kábítószeres hatások miatt jelennek meg és a drogok a nők „maradék” értelmét is elkábítják (Lebling 2010:155).

A *zār* megítélése nem javult a XX. században sem. Gyakorlóit gyakran vádolták és vádolják mind a mai napig csalással és ámítással. Sokan vélekednek róla úgy, mint az emberek megtévesztésére szolgáló kísérteties rituálé. A kritikák szerint a *šayḥ/a* hazug, álszent és kihasználja az embereket. Ez a koncepció figyelhető meg az *al-Mabrūk* című 1959-es egyiptomi filmben, amely Molière *Tartuffe* című vígjátékának egy átdolgozása. Az ennél néhány évvel korábbi film, az 1953-ban megjelent *Rayā wa Sakīna* sem segített a *zār* pozitívabb megítélésében. Rayā és Sakīna Egyiptom leghírhedtebb sorozatgyilkosai voltak. A két nő testvére volt egymásnak, akik férjeikkel együtt az 1900-as évek elején kezdtek el nőket gyilkolni. A meggyilkolt nőket megfosztották ékszereiktől, majd a holttesteket elrejtették. A filmben Rayāt és Sakīnat *zārt* gyakorló nőkként mutatják be, akik áldozataikat a *zār* ígéretével csalogatják otthonaikba, de a segítségnyújtás helyett kirabolják és megölik őket.

Néhány évtizeddel későbbi film, az 1985-ös *al-Ins wa l-ġinn* (Az emberek és a dzsinnek), amely a *zārt* kísérteties és ijesztő rituáléként ábrázolja. A filmben a főszereplőnő Fāṭima (Yusrā) az Amerikai Egyesült Államokból visszatér Egyiptomba, ahol találkozik Ğalāl Sultānnal (‘Ādil Imām). Ğalāl elhívja őt a születésnap partijára, miközben Fāṭima párkapcsolatban van egy pszichológussal, Usāmaval (‘Izzat al-‘Alāyī). Usāma megkéri Fāṭima kezét, s ettől Ğalāl – akiről kiderül, hogy egy dzsinn – féltékeny lesz. Ğalāl megpróbál a két szerelmes közé állni. Kihasználva azt a képességét, hogy az emberek képzeletébe tud hatolni, rájuk ijeszt. Fāṭima orvoshoz megy, de az orvos nem segít rajta. A főszereplő tanult nő, aki nem hisz a dzsinnek létezésében, végül mégis úgy dönt, hogy meglátogatja ‘Amm ‘Atrīst (as-Sayyid Rādī), aki egy *zār šayḥ*.⁷⁵ A *zār* azonban nem működik. Úgy tűnik, hogy Fāṭima átverés áldozata lett. Ğalāl családja dzsinn-bíróságra viszi őt, mert beleszeretett egy emberbe, de Ğalāl még ezek után sem tud lemondani szerelméről. A film végén Usāma a dzsinn elűzése érdekében Koránt recitál, aminek hatására Ğalāl végül elmegy. A valódi segítség tehát csak Istentől jöhet, minden más – beleértve a *zārt* – hiábavaló próbálkozás.

⁷⁵ A *zārt* bemutató jelenet 1:46:30 és 1:56:00 között látható.

A teljes film elérési linkje: <https://www.youtube.com/watch?v=qCo7dmg8eBE&t=6819s>

Régóta jelen van az az elképzelés miszerint a *zār* vallás- és iszlámellenes. Az iszlám fundamentalisták úgy vélik, hogy a *zār* nem más, mint eretnek gyakorlat (*širk*), idegen babona és iszlám-ellenes újítás (*bid'a*). A fundamentalisták továbbá kritizálják a zenét, a táncot illetve azt, hogy férfiak és nők együtt vesznek részt a szertartásokon (Hadidi 2016:41). Az áldozatokról szóló alfejezetben (3.4.) megemlítettem, hogy az iszlám tiltja a vérivást és a nem Istennek szentelt áldozást. A *zār* során egyértelműen a szellemnek áldoznak, s ezt az ortodox iszlám követői támadják. A *zār* gyakorlói azonban az áldozást is Isten nevében követik el – írja Hadidi (Hadidi 2016:41) és hozzáfűzi, hogy a *zār* közösségek tagjai úgy tartják a *zār* szellemeket Isten teremtette, tehát Istenhez képest a szellemek csak másodlagosak lehetnek. A rituálé muszlim gyakorlói vallásos tapasztalataik részeként tartják számon a *zārt* (Hadidi 2016:41).

Az ortodox iszlám követői mellett a keresztény egyház is ellenzi a *zār* gyakorlatát. Egyiptomban a kairói ortodox kopt keresztények szervezete, az *al-Ḥayāt* céljával tüzte ki a betiltását (Rugh 2016: 171-172), az etióp keresztények többsége pedig a *zārt* vallásellenes és bűnös cselekedetnek tartja (Teffera 2016:446). „A hagyomány fenntartása nemcsak a politikai és vallási ellenérzések miatt nehéz, hanem a népzenei előadókkal szembeni, szegénynek és műveletlennek tartott klasszicista hozzáállás miatt is, ami fokozza a vallási ellenszenvet egy kultikus zenei hagyomány iránt (Samy 2021).”

6.2. A *zār* képlékenysége

A *zār* nem egy statikus jelenség. „Jelek, szimbólumok és gyakorlatok dinamikus rendszere (Hadidi 2016:149).” Folyamatosan hatnak rá gazdasági és társadalmi erők valamint az egyiptomi kultúra növekvő homogenizációja, globalizációja és szekularizációja is befolyásolja. A *zār* sokszínű összetevőkből áll, magába olvasztva többek között az iszlám miszticizmus és a népi iszlám elemeit, de míg az ortodoxia a szúfizmust az iszlám élet legitim részeként fogadta el, addig a *zārt* iszlámellenesnek ítélte.

Gyakori, hogy a szertartások alkalmával – különösképpen a *gaytāniyya* zenei együttes részvétele esetén – szúfi szenteket, Muḥammad prófétát, vagy a próféta leszármazottait dicsőítik. Egy interneten fellelhető *zār*⁷⁶ szertartás alatt például az észak-afrikai származású Aḥmad al-Badawīt, – a *badawiyya* szúfi rend megalapítóját – Ḥasant és testvérét Zaynabet

⁷⁶ Az említett videó az alábbi linken érhető el: https://www.youtube.com/watch?v=OiOe__Ffa34

magasztalják. A dalok folyamatosan adaptálódnak, modernizálódnak, sőt elektronizálódnak⁷⁷ s a *zār* rituáléja is napról napra az adott társadalom változásaihoz igazodva alakul. Képes új elemeket adaptálni és régieket elhagyni, ezzel alkalmazkodva a *zār* résztvevőinek időbeli és térbeli szükségleteihez. Úgy gondolom, hogy további kutatás témáját képezhetné két eltérő időben, de földrajzilag azonos vagy közel azonos területen megtartott szertartás összehasonlítása.

⁷⁷ Köszönöm Sólóyom Dávidnak, hogy felhívta a figyelmemet az alábbi videóra, amelyben egy pszichedelikus rockzenekar, az al-Qasar (*firqat al-Qašar*) és a tradicionális *zār* zenét játszó Mazaher (*Mazāhir*) zenél együtt: <https://www.youtube.com/watch?v=W6y7pPQF4QM>

Összegzés

Egyiptom még manapság is a *zār* egyik fő központjaként ismert, annak ellenére, hogy a rituálé népszerűsége az egyiptomi lakosság körében a XIX. század óta jelentősen csökkent. Bár lehetőségem volt Egyiptomban ismereteket és tapasztalatokat gyűjteni, azonban kutatásaim során különböző nehézségekbe ütköztem. Kutatási céljaim között szerepelt a forráselemzés és a terepgyakorlat is. A könyvtári kutatómunkámat nehezítette, hogy a Kairói Egyetemi könyvtár a nyári hónapok alatt a tanítási szünet és az *ʿīd al-aḏḥā* ünnep miatt zárva tartott. Az intézmény csak augusztus végén nyitott újra, így kevés idő állt a rendelkezésemre a könyvtárban végzett forráselemzésre. Továbbá megnehezítette a munkát, hogy a fellelhető, releváns források mennyisége kevés.

A téma áthatóbb megismerése érdekében ösztöndíjprogramom idején célom volt, hogy részt vegyek egy rituálén, s arról felvételt készítek. Tisztában voltam ennek nehézségeivel. Terepgyakorlatom ezen szegmense nem valósulhatott meg, azonban rengeteg információt gyűjtöttem mialatt a helyi közösség résztvevőivel kapcsolatokat építettem. Az Egyiptomban töltött idő rövideje miatt nem volt lehetőségem olyan mértékben beépülni egy *zār* közösségbe, amely azt eredményezte volna, hogy betekintést engedjenek ezekre a nehezen fellelhető, különleges alkalmakra. Annak ellenére, hogy egy ilyen exkluzív szertartáson nem tudtam részt venni, a *zār*hoz kapcsolódó zenei világba koncertek keretein belül bepillantást kaptam.

A *zār*t kutatva rádöbentem arra, hogy a téma komplexitása miatt a rituálé egyes részletei, mint például a dalszövegek, a *zār* és az iszlám kapcsolata, az állatáldozás során véghezvitt rituális vérivás és az illatok további önálló kutatások alapjait képezhetnék. Bizonyos kérdésekre csak a szertartásvezetőkkel végzett mélyinterjú adna választ.

A dolgozatomban megkíséreltem összegyűjteni és rendszerezni a *zār*rral kapcsolatos különböző ismereteket, hogy támpontot adhasson további kutatások megalapozásához, hiszen „a rituálék az emberi élet majd valamennyi területén központi szerepet játszanak: elengedhetetlenek a vallásban és a politikában, a gazdaságban és a tudományban, a családban és az iskolában. A rituálék hozzásegítenek a különbségek és az alteritás feldolgozásában, közösséget és szociális kapcsolatokat teremtenek, értelmezik és rendezik az emberi viszonyokat. Összekötik a történelmet, a jelent és a jövőt. Lehetővé teszik a folyamatosságot és a változást, valamint az átmenet és a transzcendencia megtapasztalását (Wulf 2007:2016).”

Felhasznált szakirodalom

Elsődleges források

- Amīn, Aḥmad, *Qāmūs al-‘ādāt wa t-taqālīd wa t-ta‘ābīr al-Miṣriyya*.
Cairo 1953, Cairo 2013, 219-220.
- Darmody, Lynneetta, *The Egyptian Zar Ceremony: Silver Amulets from a Private Collection, a Catalogue and Interpretation*. Sydney 2001.
- Hadidi, Hager, *Zar: spirit possession, music, and healing rituals in Egypt*.
Cairo/New York 2016.
- Natvig, Richard, Oromos, Slaves, and the Zar Spirits:
A Contribution to the History of the Zar Cult,
The International Journal of African Historical Studies, 4/20/1987, 669-89.
- aş-Şāfī, Aḥmad/ Amīn, Samīra, A., *az-Zār wa t-Ṭambara fī s-Sūdān: dirāsāt tāriḥiyya, taqāfiyya, iğtimā’iyya, nafsiyya, wa ṭibbiyya*. Khartoum 2008.
[<https://www.slideshare.net/ahmadasafi3/zar-and-tumbura-in-sudan>]
- al-‘Ullaymī, ‘Ādil, *az-Zār wa masraḥ aṭ-ṭuqūs*. Cairo 1993.

Másodlagos források

- Battain, T./ Rouaud, A., Art. Zār, *EP* XI/ 455-457.
- Berliner, David, Sub-Saharan Africa - West Africa, in *Encyclopedia of Women and Islamic Cultures*, ed. J. Suad, III. / Family, Body, Sexuality and Health,
Leiden 2006.
- Bali, János, Gazdasági antropológia, in *A tükör két oldala: Bevezetés a kulturális antropológiába*, ed. Boglár, L./Gergely, A./ Bali, J./ Hanja, V./Papp R.,
Bp. 2005, 33-41.
- Constantinides, Pamela, Women Heal Women: Spirit Possession and Sexual Segregation in a Muslim Society. *Social Science & Medicine*, 6/21/1985, 685-92.
- Crapanzano, Vincent, *The Hamadsha: a study in Moroccan ethnopsychiatry*. Berkeley 1973.
- Edelstein, Monika, Lost Tribes and Coffee Ceremonies: Zar Spirit Possession and the Ethno-Religious Identity of Ethiopian Jews in Israel.
Journal of Refugee Studies 2/15/2002, 153-70.
- El Guindy, Howaida/ Schmais, Claire, The Zar: An Ancient Dance of Healing,
American Journal of Dance Therapy 2/16/1994, 107-20.
- Duff-Gordon, Lucie. *Letters from Egypt*. London 1865, ed. D. Price London 1902.
- Fakhouri, Hani, The Zar Cult in an Egyptian Village,
Anthropological Quarterly, 2/16/1968, 49-56.
- Frobenius, Leo. *The voice of Africa*. London, 1913.

- Brown, Francis, *The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon*. Peabody 1996.
- Fonyó, Attila, *Az orvosi élettan tankönyve*, Bp. 2011.
- Hadidi, Hager, *Survivals and surviving: belonging to zar in Cairo*. Chapel Hill 2006.
- Hava, J. G. *Arabic-English Dictionary for the Use of Students*. Beirut 1899.
- Jankowsky, Richard C. *Stambeli: music, trance, and alterity in Tunisia*. Chicago 2010.
- Kenyon, Susan M., *Spirits and Slaves in Central Sudan*. New York 2012.
- Kennedy, John G., *Nubian Ceremonial Life: Studies in Islamic Syncretism and Cultural Change*. Cairo/New York 2005.
- Khosronejad, Pedram, The people of the air: healing and spirit possession in South Iran, in *Shamanism and Islam: Sufism, Healing Rituals and Spirits in the Muslim World*, ed. T. Zarcone/A. Hobart, London/New York 2013, 131-167.
- Klunzinger, Carl Benjamin. *Upper Egypt, its People and its Products*. London 1878.
- Komoróczy, Géza, A babiloni fogság, *Holmi*, 6/4/1992, 836-856.
- Lane, E.W./Thompson, J., *An account of the manners and customs of the modern Egyptians*. Cairo/New York 2012.
- Lane, E. W./ és Lane-Poole, S., *Arabic-english Lexicon*. New York 1955.
- Lebling, Robert, *Legends of the fire spirits: Jinn and Genies from Arabia to Zanzibar*. London/New York 2010.
- Lewis, I. M., *Ecstatic Religion: An Anthropological Study of Spirit Possession and Shamanism*. Aylesbury, 1971.
- Macdonald, D. Black, *Aspects of Islam*. New York 1911.
- Messing, Simon D., Group Therapy and Social Status in the Zar Cult of Ethiopia. *American Anthropologist* 6/60/1958, 1120-26.
- Nelson, Cynthia, Self, Spirit Possession and World View: An Illustration From Egypt. *International Journal of Social Psychiatry*, 3/17/1971, 194-209.
- Okagbue, Osita, Deviants and Outcasts: Power and Politics in Hausa Bori Performances. *New Theatre Quarterly*, 3/24/2008, 270-80.
- Plowden, Walter Chichele. *Travels in Abyssinia and the Galla Country*. London 1868.
- Rugh, Andrea, B., *Christians in Egypt: Strategies and Survival*. New York 2016.
- Samy, Karen. *The Practice and Preservation of Egyptian Zar*. 2021.
[<https://storymaps.arcgis.com/stories>]
- aš-Šarīf, Karma, *az-Zār: dirāsāt anṭrūbūlūḡiyya talammusān numūdiḡān*. Tilimsan 2001, 87.
- Shākī, Maṣūr, Art. Dastūr, *Encyclopædia Iranica* 1996/VII/1, 111-112.
- Smith-Idleman, Jane, Religious Practices of Egyptian Muslim Women, in *Mormons and Muslims: Spiritual Foundations and Modern Manifestations*. ed. S. J. Palmer, Provo 2002, 173-82.
- Snouck Hurgronje, Christiaan, *Mekka in the Latter Part of the 19th Century: Daily Life, Customs and Learning. The Moslems of the East-Indian-Archipelago*. Leiden/Boston 2007.
- Steingass, F. Joseph, *The Student's Arabic-English Dictionary*. London, 1884.
- Teffera, Timkehet, ጻገረን ሠርዶ በገረቤ [Yagärun Särdö Bagäru Bäre]: Zar Spirit Possession among the Amhara and the Role of Music,

- The 9th International Symposium. Music in Society: The Collection of Papers*,
ed. F. Hadžić. Sarajevo 2016, 441-469.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic: Arabic -English*.
New York 1994.
- Winkler, Hans, *Ghost Riders of Upper Egypt: A Study of Spirit Possession*.
Cairo/New York, 2009.
- Wulf, Christoph. *Az antropológia rövid összefoglalása: Történet, művelődés, filozófia*.
Bp. 2007.
- Zwemer, S. Marinus, *The Influence of Animism on Islam:
An Account of Popular Superstitions*. New York, 1920.